

Mineure 93

Lynn Margulis, planète symbiotique

Symbiogenèse, holobiontes, Gaïa : autant de mots, pareils à des cris de bataille lancés par la biologiste Lynn Margulis, tout au long du XX^e siècle, pour faire de la symbiose un concept clef et penser l'évolution, le vivant et les relations humaines avec la Terre. Bactériologiste, Lynn Margulis n'a jamais caché sa préférence pour les vies microscopiques, où les relations les plus queers défient les concepts anthropocentrés de compétition, d'individu et même d'écologie. Laissons nos savoirs être modifiés par ces créatures qui nous composent et dont nous provenons toustes. Quels antidotes au capitalisme extractiviste pourrions-nous développer ? Cette mineure part à la rencontre des héritières contemporaines de Lynn Margulis et se propose avec elles de sentir-penser sur une planète symbiotique.

sommaire

Sentir-penser sur une planète symbiotique

170 *Alice Cuvelier*
& *Emma Bigé*

Mutualismes diffus Ce qu'une écologie microbienne (hérétique) révèle au-delà du comptable

174 *Kriti Sharma*

L'amour à une échelle où nous pouvons survivre

182 *Alexis Pauline Gumbs*

« Nous sommes la contre-nature qui se défend »

Du sexe et des symbioses

185 *Emma Bigé*

**Quand Donna Haraway
rencontre Lynn Margulis**
Héritages symbiotiques
et métamorphoses sympoiétiques

192 *Nathalie Grandjean*

Représenter malgré tout
Images (dissidentes) de la symbiose

198 *Alice Cuvelier*

Devenir
Homo Photosyntheticus
Une recherche artistique
et alimentaire sur les traces
du ver de Roscoff et de Lynn Margulis

207 *Ewen Chardronnet*
& *Maya Minder*

Sentir-penser sur une planète symbiotique

*Alice Cuvelier
& Emma Bigé*

« Il y a des mots qui résonnent comme des cris de bataille », disait la biologiste Lynn Margulis à propos du concept de symbiose (Margulis 1990). Et en effet, tout au long du deuxième XX^e siècle, Lynn Margulis fait partie de ces pionnières qui se sont vigoureusement battues pour montrer que la symbiose était une clef non seulement pour comprendre le monde vivant et l'origine des espèces, mais aussi pour décrire les effets des comportements humains et plus qu'humains sur la planète.

On retient le plus souvent le nom de Lynn Margulis pour son rôle dans l'élaboration de « l'hypothèse Gaïa », la formulation scientifique qui permet de penser et de calculer la manière dont l'atmosphère terrestre est régulée par les vivants, et qui permet notamment d'établir la réalité du changement climatique (Margulis et Lovelock 1974). Développée conjointement avec l'astrogéologue James E. Lovelock (qui avait judicieusement constaté que la température à la surface de la Terre ne pouvait s'expliquer à partir de sa distance d'avec le Soleil), l'hypothèse Gaïa doit à la bactériologie de Lynn Margulis l'idée

que ce sont les vivantes qui se fournissent les unes aux autres nos conditions mutuelles d'existence (l'air que nous respirons, l'eau qui nous entoure, le sol sur lequel nous marchons).

Ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est l'autre grande contribution de Lynn Margulis à la biologie : le concept d'endosymbiogenèse (Margulis 1967), l'idée selon laquelle, à l'origine des cellules à noyau, on trouve non pas la mutation accidentelle de bactéries unicellulaires, mais une symbiose d'un type particulier – l'ingestion, puis la convivance, de bactéries respirant du dioxygène par des bactéries qui n'avaient pas cette capacité. Autrement dit, c'est la stabilisation d'une relation initialement prédatrice qui a mené à la formation des premières cellules eucaryotes. La philosophe Donna Haraway (2016), qui fait de Lynn Margulis une de ses alliées, résumera ce fantastique épisode de l'apparition de la vie sur Terre en disant que « nous sommes toutes le fruit d'une indigestion ».

De cette découverte, longtemps défendue grâce à des faisceaux d'indices concordants, et aujourd'hui validée par les études sur l'ADN,

Lynn Margulis tisse des fils qui ramifient bien au-delà de l'origine des êtres multicellulaires. Elle en tire notamment une hypothèse plus large, la *théorie de l'évolution symbiogénétique en série* (Margulis 1981), qui défend l'idée selon laquelle l'apparition de nouveaux tissus, de nouveaux organes, de nouvelles caractéristiques, voire de nouvelles espèces est le résultat d'une suite de symbioses enchâssées les unes dans les autres. C'est, autrement dit, à force de vivre et de faire les unes *avec/dans/aux côtés* des autres que les espèces évoluent, et non seulement en raison de mutations accidentelles individuelles. La symbiologie de Lynn Margulis est ainsi une sorte, dit-elle, de néolamarckisme symbiotique où la survie n'est pas celle de l'individu devenu, accidentellement, le plus apte, mais bien celle des collectifs symbiotiques devenus, à force de négociations, les mieux intriqués.

Sans nier l'antagonisme au cœur du processus, Lynn Margulis écarte l'idée et l'image anthropocentrée de la compétition comme unique facteur évolutif. Cela lui vaut, toute sa vie, d'être fermement combattue. C'est que les théories de Lynn Margulis remettent en question les fondations spécistes, militaromasculinistes et plantationnaires de la pensée scientifique. Contre le spécisme, elle nous apprend que nous sommes des « holobiontes », des sommes d'espèces intriquées, jamais monospécifiques, toujours « plusieurs » (Margulis et al. 2013). Contre le militaromasculinisme, elle défend des pratiques de la science qui se rendent responsables de ses usages (Barad 2023; Wynter et McKittrick 2015). Contre l'imaginaire de la plantation, elle refuse de penser les vivants coupés de leurs milieux, déportables et scalables à l'envi, et propose constamment de se laisser influencer par l'échelle à laquelle les vivants qu'elle étudie existent (Tsing 2015; Touam Bona 2021). Contestant ainsi la théodicée religieuse de

l'individualisme extractiviste devenue biodicée scientifique (d'Adam figuré en maître et possesseur de la nature jusqu'à *Homo bioeconomicus* figuré en héros d'une course pour la survie), Lynn Margulis ouvre la voie à une pensée de la vie comme *vivre-avec*: pas une paix totale, illusion fixiste d'une nature idéalisée, mais plutôt une précarité partagée, un agencement multi-espèces aux conséquences pas toujours prévisibles. Avec elle, le vivant est fait d'ingestions, d'enchevêtrements mutuels, d'embrouilles et de composts.

Quelles conséquences ces récits de l'interdépendance peuvent-ils avoir sur les idées que nous nous faisons sur les vivants, sur les individus et sur les collectifs, humains et pas qu'humains? Comment cet « autre facteur de l'évolution » qu'est la symbiose peut-il nous apprendre à penser autrement les relations des êtres humains entre eux et avec les autres vivants?

Lynn Margulis elle-même, avec son fils Dorion Sagan, a tenté d'étudier les implications de sa théorie: sur l'origine des espèces, sur l'épistémologie des sciences, sur l'écologie comme science-activisme, et même sur les origines du sexe et sur les inégalités entre les genres. À sa suite, de nombreux·ses biologistes, philosophes, artistes, écologues et écoactivistes ont tenté, depuis plusieurs décennies, de déployer les puissantes hypothèses de sa symbiologie.

Cette mineure entend donner la voix à ces héritages multiples de Lynn Margulis, à la recherche des implications politiques, métaphysiques et militantes de son œuvre qui, malgré la traduction récente de *Microcosmos* (Margulis et Sagan [1986] 2022), reste encore trop peu connue dans le monde francophone. Elle s'ouvre sur les lectures féministes Noires et décoloniales que la biologiste Kriti Sharma et la poétesse Alexis Pauline Gumbs ont donné des formes de vies collaboratives: comment désapprendre les logiques du capitalisme racial et du monde de la compéti-

tion qui définissent certaines vies comme valant moins d'être vécues et comment apprendre à célébrer les formes de vies non-conformes au récit de l'individualisme? Suivant leurs leçons, le texte de la philosophe transféministe Emma Bigé revient sur les héritages queer de Lynn Margulis: quelles histoires sur le sexe, le genre, la famille, l'individu et le collectif une perspective symbiotique nous oblige-t-elle à raconter? La théoricienne féministe Nathalie Grandjean, dans le même sens, propose une archéologie philosophique de l'influence de Lynn Margulis sur l'œuvre et l'ontologie de Donna J. Haraway. L'artiste-chercheuse Alice Cuvelier, quant à elle, revient sur les promesses dissidentes des visions symbiologiques: comment représenter l'interdépendance sans s'arrêter aux images qui représentent les vivants comme une somme d'individus séparés les uns des autres et de leurs milieux? Enfin, le texte de l'écrivain-chercheur Ewen Chardronnet et de l'artiste culinaire Maya Minder ouvre sur une fiction spéculative: à quoi ressemblerait un futur où *Homo Photosyntheticus*, ayant appris à vivre en symbiose avec des créatures autotrophes dans son tube digestif, nous déplacerait vers une relation différente au monde?

Autant de perspectives, de la microbiologie, à la poésie, à l'épistémologie, à la théorie queer et à la fiction spéculative qui nous apprennent à sentir-penser et à vivre sur une planète symbiotique.

Références

Barad, Karen. *Frankenstein, la grenouille et l'électron. Les sciences et la performativité queer de la nature*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Luigi Balice et Christophe Degoutin, Asinamali, 2023.

Escobar, Arturo. *Sentir-penser avec la terre. L'écologie au-delà de l'Occident*, traduit de l'espagnol (Colombie/États-Unis) par l'Atelier La Minga, Seuil, 2018.

Haraway, Donna J. *Vivre avec le trouble*, (2016), traduit de l'anglais (États-Unis) par Vivien García, Éditions des mondes à faire, 2021.

Margulis (Sagan), Lynn. « On the origin of mitosing cells », *Journal of Theoretical Biology*, vol. 14.3, 1967.

Margulis, Lynn et Lovelock, James E. « Atmospheric homeostasis by and for the biosphere: the Gaia hypothesis », *Tellus*, vol. 26.1-2, 1974.

Margulis, Lynn. *Symbiosis in Cell Evolution: Life and its Environment on the Early Earth*, Freeman, 1981.

Margulis, Lynn et Sagan, Dorion. *Microcosmos. 4 milliards d'années de symbiose terrestre*, (1986), traduit de l'anglais (États-Unis) par Gérard Blanc et Anne de Beer, Wildproject, 2022.

Margulis, Lynn. « Words as battle cries: symbiogenesis and the new field of endocytobiology », *Bioscience*, vol. 40.9, 1990.

Margulis, Lynn, Guerrero, Ricardo, et Berlanga, Mercedes. « Symbiogenesis: the holobiont as a unit of evolution », *Int Microbiol*, vol. 16.3, 2013.

Touam Bona, Dénétem. *Sagesse des lianes. Cosmopoétique du refuge*. Post-Éditions, 2021.

Tsing, Anna Lowenhaupt. *Le champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme* (2015), traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe Pignarre, La Découverte, 2017.

Sharma, Kriti. *Interdependence: Biology and Beyond*, Fordham University Press, 2015.

Wynter, Sylvia et McKittrick, Katherine. *Sylvia Wynter: On Being Human As Praxis*. Duke University Press, 2015.

Mutualismes diffus

Ce qu'une écologie microbienne (hérétique) révèle au-delà du comptable

Kriti Sharma

Et si nous commençons au fond des océans ?

J'ai rencontré le fond des océans pour la première fois il y a quatre ans, à l'occasion d'une expédition au large de la Californie du Sud. Nous étions rassemblées, moi et mon équipe, sur un navire de recherche doté d'un robot que nous avons laissé couler, doucement, jusqu'aux fonds marins. Une caméra filmait la descente. Sur les écrans du bateau, nous avons observé sa lente traversée d'eaux turquoises, puis cobalt, puis bleu marine et enfin noires, totalement, profondément noires. Nous étions arrivées à destination : dans les fonds marins.

Au fond des océans, les microbes consomment des gigatonnes de méthane qu'ils empêchent d'atteindre l'atmosphère. Le méthane est un gaz à effet de serre puissant ; si tout le méthane produit par les océans était relâché dans l'atmosphère, il y piégerait la chaleur du soleil dans de telles quantités que nous serions bien vite entièrement brûlées ou bouillies. Au cours de mes recherches postdoctorales, j'ai enquêté sur ce qui explique que les choses ne se passent pas ainsi, et sur la manière

dont les microbes des fonds océaniques forment des associations métaboliques complexes les uns avec les autres pour consommer le méthane qui, sans cela, nous détruirait toutes.

Il y a bien des choses qui fonctionnent de travers dans ce monde, mais ici-bas, ce n'est pas le cas. Ici-bas, tous les jours, il y a des êtres qui nous sauvent de la destruction, par le simple fait d'être en vie. Ces êtres vivent dans un endroit sombre, silencieux, et pour l'essentiel, ils passent sous nos radars – très, très loin de tout ce que nous sommes capables de percevoir, des milliers de mètres sous la surface. Comme souvent, ce qui se trouve au fondement de nos vies est ignoré : parce qu'on peut constamment s'appuyer sur eux, parce qu'ils agissent en silence, il est facile de les prendre pour acquis.

Que dire à des êtres qui vivent à de pareilles profondeurs ? Comment partager l'amour et le deuil que j'éprouve pour les noyées du Passage du Milieu qui les côtoient ? Comment célébrer la générosité simple du soin dans lequel nous étreignent ces trillions d'êtres qui vivent au fond de l'océan ?

« **Aucun humain à l'intérieur** » (Sylvia Wynter) : comment le biologique et l'économique ont défini l'humanité moderne

Dans le sillage des émeutes qui suivirent le meurtre de Rodney King, un homme Noir désarmé, par cinq officiers de la police de Los Angeles en mai 1992, la penseuse décoloniale Sylvia Wynter a écrit un essai lumineux intitulé « No Humans Involved » [« Aucun humain à l'intérieur »]. Les émeutes ont commencé après que le jury a acquitté les officiers de police, et alors que l'attaque avait été filmée et montrée dans différents médias. Indigné-es par le verdict, des centaines d'habitant-es de Los Angeles incendièrent plus de mille bâtiments en moins d'une semaine. Un système qui acquitte les officiers de police de leurs attaques injustifiées contre un homme désarmé ; un système de police qui utilise fréquemment les initiales N.H.I. – « No Humans Involved » – pour décrire les incidents où la police brutalise les personnes Noires sans emploi ; un tel système, conjecturaient les émeutier-es, servirait sans doute mieux le peuple en étant reconverti en cendres.

Dans « No Humans Involved », Wynter appelle ses collègues – des intellectuel-les dans les champs des sciences sociales et des humanités – à prendre leur part de responsabilité dans la création et la perpétuation du système de pensée qui façonne les « yeux intérieurs » avec lesquels les agents publics perçoivent les hommes Noirs sans emploi. « *Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système éducatif ?* » se demande Wynter. Le problème central qu'elle identifie est que les êtres humains, au lieu d'être définis comme des relations, comme des êtres liés les uns aux autres par le soin et l'éthique, sont représentés par les savoirs universitaires comme des « organismes évolutive-

ment sélectionnés (et qui peuvent donc être plus ou moins humains, voire être totalement dépourvus d'humanité, comme dans le cas des initiales N.H.I.) », si bien que « nous sommes induit-es à percevoir toutes les personnes en dehors de notre "univers sanctifié d'obligations", soit parce qu'elles sont racialisées, soit parce qu'elles sont des Autres Sans Emploi, comme des êtres de statut inférieur, non pas en fonction des mécanismes institutionnels spécifiques de notre culture, mais plutôt en vertu d'un ordre extra-humain bio-évolutionniste appelé Sélection Naturelle. »

La théorie darwinienne de l'évolution par sélection naturelle a fait de l'Homme un descendant des singes. En l'inscrivant dans la continuité des vies animales et biologiques, elle l'a soumis aux mêmes lois de nature qui gouvernent ces vies. Ces lois de nature dont aucun organisme ne peut s'exempter sont devenues l'objet des sciences biologiques, qui, au temps de Darwin, se sont spécifiquement intéressées aux lois de la survie et de la reproduction des organismes en conditions de pénurie et qui se sont donc retrouvées à être figurées comme des questions fondamentalement *économiques*. La Révolution Darwinienne a ainsi vu éclore une figure que Wynter appelle Homme2 – l'Homme bio-économique, qui est caractérisé comme n'étant gouverné par les lois ni de la religion, ni de Dieu, ni de la politique, ni de l'État, mais par celles de la biologie et de l'économie.

Voilà qui nous ramène à 1992, où Wynter s'intéresse à la manière dont les hommes Noirs sans emploi de Los Angeles se retrouvent à être vus comme anormaux par rapport à la « stéréotypie de l'espèce », et sont donc à peine reconnaissables par les officiers publics et par le système judiciaire comme humains. En effet, la vision de l'Homme comme Homme bioéconomique a atteint un tel niveau de totalisation et d'omniprésence qu'elle est devenue capable

de structurer la perception elle-même. Ainsi ces hommes en viennent, en l'absence de point de vue critique, à être perçus comme « inadaptés » voire « désélectionnés » par les forces naturelles et non-humaines de la Sélection. Ils sont alors véritablement vus comme méritant leur propre pauvreté et la brutalité à laquelle ils sont soumis.

Wynter, en conséquence, appelle à l'hérésie, ou à des sciences hérétiques : un renversement de la cosmologie disponible, qui permettrait de déplacer l'orthodoxie qui fait de la biologie et de l'économie des arbitres de la distinction entre adapté-es et inadapté-es, entre ceux qui appartiennent à la tribu et ceux qui n'en font pas partie, entre ceux qui sont intégré-es et ceux qui sont exclu-es du cercle de soin, et qui décident de ce dont nous sommes capables, ou pas, en tant que individus.

Mutualismes diffus : rencontres avec ce qu'on ne peut pas compter

Wynter parle des « yeux intérieurs » avec lesquels nous nous voyons les uns les autres – c'est-à-dire les cadres et les présupposés implicites qui forment la base de toute rencontre avec les autres. Elle écrit que l'éducation est ce qui exerce ces « yeux intérieurs » à percevoir les autres d'une manière ou d'une autre. Quant à moi, mes « yeux intérieurs » ont été disciplinés par le manuel d'écologie qu'on m'a donné à lire pendant ma licence de biologie, *The Economy of Nature* : ma première introduction aux métaphores économiques qui envahissent l'écologie.

Voici un exemple qui m'a frappée au cours de mes recherches empiriques sur les interactions plantes-microbes. Il est bien connu que les plantes ont des échanges donnant-donnant avec les microbes. Par exemple, les racines de nombreuses plantes sont enchevêtrées avec des

champignons mycorhiziens qui donnent du phosphore à la plante tout en recevant une partie du carbone qu'elle excrète. Cette relation est définie comme un mutualisme mutuellement bénéfique pourvu que l'échange reste précisément calculé et équilibré. Toutefois, si un organisme obtient davantage que l'autre, la relation est désignée comme parasitisme. Mais pourquoi, au juste, les relations entre organismes devraient-elles être dyadiques, équilibrées, temporaires et transactionnelles ? Il semble que ces caractéristiques soient attendues parce que c'est ainsi que fonctionnent les relations de marché dans une société capitaliste. Or, même pour les êtres humains qui vivent dans une société capitaliste, ces relations représentent une très petite classe des relations possibles. Certes, la transaction entre client-e et vendeuse est dyadique (elle a lieu entre deux agent-es), équilibrée (chaque partenaire donne et reçoit quelque chose de valeur égale, et nul-le n'est endetté-e auprès de l'autre) et temporaire (parce que la relation est équilibrée et qu'aucune dette n'est due, la relation est immédiatement dissoute). Mais beaucoup de relations, si ce n'est la plupart, ne fonctionnent pas comme cela, même en contexte capitaliste. Les membres d'une même famille, par exemple, se donnent souvent les un-es aux autres sans se demander si l'un-e a donné davantage que l'autre, et c'est justement une des raisons de la longévité de ces relations. De fait, équilibrer les échanges est souvent une manière de *mettre un terme* aux relations : par exemple, dans une séparation où les partenaires se restituent les dons qu'ils se sont faits l'un-e à l'autre afin de ne plus rien se devoir.

Au lieu de réduire toutes les relations écologiques à ces interprétations étroites, nous avons besoin d'un cadre de pensée et d'un langage qui permettraient de considérer d'autres sortes de relations, des relations généralisées et

non-transactionnelles, par exemple, où l'énergie et les matières sont libéralement données, sans qu'il y ait besoin de retours permettant à l'entité donneuse d'accroître ou d'équilibrer ses bénéfices. Ainsi, les plantes créent une atmosphère riche en oxygène sans en bénéficier d'une manière transactionnelle qu'on pourrait mesurer dans un tableau « coût/bénéfice ». Je propose le terme de « mutualisme diffus » pour décrire cette classe de relations desquelles dépend toute écologie et qu'on ne peut ni étudier ni reconnaître à l'intérieur des sciences écologiques dominantes, trop engagées qu'elles sont dans les calculs comptables et économistes des coûts et des bénéfices.

L'expression « mutualisme diffus » m'est venue alors que je travaillais au laboratoire sur des microbes producteurs d'enzymes extracellulaires. Mon intérêt pour les enzymes extracellulaires est lié à leur importance écologique, parce qu'elles jouent un rôle clef dans la décomposition et donc dans le recyclage du carbone ainsi que d'autres nutriments, et qu'elles peuvent avoir un effet important sur le changement climatique mondial. Ces enzymes sont excrétées dans l'environnement par des microbes qui vivent sur le sol et qui sont si petits qu'ils ne peuvent pas ingérer directement les polymères végétaux qui s'y trouvent. Ils doivent donc décomposer la biomasse tombée au sol en sécrétant des enzymes qui coupent les polymères en petits morceaux en dehors de leurs corps, ce qui leur permet ensuite d'absorber ces petits morceaux dans leurs corps.

La littérature sur les enzymes extracellulaires est pleine de perplexité. Comment des organismes peuvent-ils sécréter des ressources dans l'environnement et survivre ? Pourquoi les microbes producteurs d'enzymes extracellulaires – présentés comme « altruistes » – ne sont-ils pas supplantés par des organismes « tricheurs » qui,

sans sécréter ces enzymes, pourraient s'accaparer les nutriments qu'elles découpent ? Comment des organismes producteurs d'enzymes extracellulaires récupèrent-ils les coûts et privatisent-ils les bénéfices de leur production ?

En d'autres termes : pourquoi un organisme abandonnerait-il quoi que ce soit aux autres ? Comment un tel comportement a-t-il pu évoluer et se maintenir ? Les biologistes qui écrivent sur les enzymes extracellulaires sont perplexes, et même s'inquiètent de ce que des organismes puissent s'adonner à de tels dons. Mais pour moi, les enzymes extracellulaires nous disent quelque chose d'autre : elles nous disent que si personne ne donnait quoi que ce soit sans rien attendre en retour, c'est le moteur de la vie lui-même qui s'enrayerait. Chacun·e d'entre nous dépendons de ces actes microscopiques de... quoi ? Pourrions-nous parler de générosité ?

Mon approche a consisté à tenter de donner de l'espace à ces bactéries productrices d'enzymes extracellulaires. Je sentais bien que ma manière de penser surchargeait les enzymes extracellulaires de cadres économistes, et je n'étais pas prête à passer tout de suite à la formulation d'hypothèses. Je décidai que j'avais besoin de temps pour apprendre davantage d'elles, pour les observer.

« Se contenter d'observer » n'a rien d'évident, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'observation ne se fait jamais sans médiation, et qu'elle repose toujours sur une forme de participation dans le monde. J'ai donc commencé à envisager les techniques de visualisation non comme des formes d'observation sans médiation, mais comme des formes d'ouverture plus modestes, qui, bien ajustées, pourraient permettre d'entrer en relation, d'engager la communication, et même réserver quelques surprises.

Qu'est-ce que je pouvais observer d'un sol vivant ? J'ai dédié l'essentiel de mon doctorat

au développement d'une nouvelle méthode baptisée *transparent soil microcosms* [«microcosmes transparents pour sols vivants»], qui permet la visualisation de micro-organismes producteurs d'enzymes extracellulaires à l'intérieur d'une matrice tridimensionnelle récapitulant les éléments clefs du micro-environnement pédologique.

Je voulais étendre le périmètre et la sensibilité de mes yeux «extérieurs» afin, peut-être, d'apprendre à mes yeux «intérieurs» à voir autrement.

C'est dans le contexte de ces rencontres qu'une théorie du mutualisme diffus a commencé à se cristalliser pour moi. Depuis, je n'ai cessé de rencontrer cette classe d'interactions dans mon travail empirique en écologie microbienne. Au sol, où les bactéries excrètent des enzymes qui alimentent le moteur du cycle du carbone. Mais aussi au fond des océans, où des microbes consommateurs de méthane empêchent notre monde de brûler. Et puis aussi dans les champs de zostères, où les plantes délivrent du carbone et les microbes du nitrogène, et où il devient difficile de parler de «parasitisme» tant les comptes se perdent. Et bien sûr, à chaque instant, dans le moindre de nos souffles, où une atmosphère respirable accueille nos poumons grâce à des trillions de respirations collectives.

Bien que j'aie soumis cette théorie des mutualismes diffus à mes collègues en écologie et récolté leur enthousiasme, nous rencontrons un problème du fait que le mutualisme diffus ne peut pas encore être publié *en tant que* science écologique. Parce que la question se pose : si c'est un mutualisme diffus, il est presque toujours trop indirect et trop général pour être quantifié. Alors, comment le compter ? Et si nous ne pouvons pas le compter, sommes-nous encore en train de faire de la science ?

Si une définition de la science est qu'elle décrit cela qui est empiriquement observable, intersubjectivement vérifiable et causalement explicatif, alors les mutualismes diffus sont observables et communicables en tant que science. Bien que nébuleux par définition, le caractère diffus d'un phénomène peut être compris et utilisé comme un fait scientifique solide. Mais si la science est réduite à ce qui est comptable, le mutualisme diffus ne peut pas être intelligible comme science. Nous voilà face à un casse-tête : s'il y a des choses réelles qui ne peuvent être comptées et dont la science ne sait pas rendre compte, comment les réalités non-comptables rencontrées dans la pratique scientifique ordinaire peuvent-elles être intégrées par les scientifiques comme réelles et communiquées comme science ?

La réduction de la biologie aux mathématiques, ou l'impératif d'être comptable afin de compter comme science, est une des manières par lesquelles le biologique et l'économique sont continuellement suturés l'un à l'autre. Qu'y a-t-il de mal à compter ? Rien, bien sûr. Compter est utile, mais seulement jusqu'à un certain point. Le problème avec le comptage, c'est qu'à force de compter trop ou avec trop d'insistance, on finit par croire que le monde n'est fait que d'êtres et de choses qu'on peut dénombrer. Les scientifiques *doivent* compter les quantités, faire des graphiques pour rendre compte de choses comptables, publier des études qui peuvent être comptées et notées. Toutes ces choses permettent aux scientifiques elleux-mêmes d'être perçus comme ayant produit des choses dont la valeur, elle aussi comptable, fait que leurs travaux peuvent compter au nombre des choses dignes de soin et d'attention. Ce qui finit par boucler la boucle de cette logique selon laquelle il faut produire des choses comptables pour compter comme digne de soin, c'est qu'elle est justifiée comme un phénomène «naturel» en vertu du

fait que les scientifiques déclarent que « la nature est un ensemble de transactions comptables, et ceux qui ne comptent pas ne survivent pas ».

Si nous voulons alimenter cette boucle, l'approche comptable sera assurément la plus utile. Mais que se passe-t-il si nous voulons l'interrompre ? Dans un tel cas, aussi contre-intuitive puisse-t-elle paraître, une théorie qui, comme le mutualisme diffus, ne met pas en avant la quantifiabilité pourra s'avérer bien plus utile que la plupart des formes fondées sur la comptabilité. La réparation de nos relations, le fait de les envisager comme des relations de parenté plutôt que comme des quantités à évaluer, est utile. Et, pour reprendre une formule de l'écologiste ashinaabe Robin Wall Kimmerer dans son livre important, *Braiding Sweetgrass* [« tresser les mauvaises herbes »], une telle approche peut nous aider « à vivre à nouveau dans un monde de dons ». Elle peut nous aider à proposer de nouvelles visions de l'existence des organismes, et de qui ils sont.

Parce qu'aucun organisme ne dispose par lui-même de ce dont il a besoin, chaque organisme a besoin – mais aussi donne – suivant des manières qui excèdent nécessairement la transaction équilibrée. Ces nouvelles visions du biologique suggèrent que ce n'est pas seulement que les êtres humains peuvent être arrachés au biologique et à l'économique, comme Wynter nous y exhorte : le biologique lui-même peut nous aider à arracher à la fois l'humain et le biologique à l'économique. En d'autres termes, les manières de rendre compte de la vie qui ne sont pas primordialement économiques peuvent laisser émerger des visions de l'humain qui le désensorcellent de sa fascination pour l'Homme bioéconomique, facilitant la dissolution du pouvoir exercé par l'économie, qui cessera alors peut-être d'être perçue comme la dimension la plus réelle, la plus contraignante et la plus importante de la vie.

La biologie (hérétique), des ressources pour une espèce-en-transition

Qu'est-ce qui compte comme une science digne de considération ? Dans sa conclusion incandescente aux *Damnés de la terre*, Frantz Fanon écrit que l'Europe s'est enfermée dans « un dialogue permanent avec soi-même. » De même, les sciences biologiques se sont enfermées dans un tel dialogue autocentré. Fanon ancre clairement « l'importance » (d'une science, d'une politique) dans la question éthique de savoir si elle met fin à « la stratification, [...], [aux] haines raciales, [...] et surtout [au] génocide exsangue que constitue la mise à l'écart d'un milliard et demi d'hommes. » Wynter, suivant en cela Fanon, en appelle à l'impératif éthique de « marier notre pensée aux damnés de la terre. »

Wynter considère que la stratification brutale caractéristique du monde moderne est la conséquence de la perpétuation de l'humain défini comme Homme bioéconomique, et elle fait le pari que la question de savoir comment assurer la transition au-delà des limitations de l'homme bioéconomique est la question la plus importante de notre temps.

La pratique scientifique, plongée dans les affres de ce changement de paradigme, exige de nous un engagement radical à rester *présent-es* à un monde, même et surtout là où nous ne le comprenons pas. Les biologistes contemporaines ne se contentent pas d'apporter les touches finales à une science qui a déjà résolu tous les problèmes. En réalité, nous ne savons ni ce qu'est la vie, ni comment elle fonctionne, ni ce qu'implique réellement la survie. Si nous le savions, nous n'en serions pas à produire des articles à la chaîne au milieu d'un monde en flamme. Et pour reprendre la formule de la poétesse féministe Noire Alexis Pauline Gumbs, nous n'en serions pas à penser et à agir (consciemment, tacitement

ou concrètement) « comme si notre survie impliquait la destruction de la vie sur Terre ».

Nous, biologistes, pourrions immerger nos sens dans les matières et les relations incroyables que nous avons l'honneur de rencontrer au cours de notre pratique de la biologie; nous pourrions porter davantage attention à ce que ces relations et ces matières nous indiquent sur ce qui est possible, au-delà de nos peurs et de nos imaginaires limités. Muni-es de cette écoute attentive, du récit précis des leçons que nous apprenons auprès de ces êtres et de ces matières, nos découvertes biologiques auront peut-être une chance de ne pas être transformées en ressources pour le capital, pour les intérêts militaires ou pour la reproduction de plus en plus frénétique d'universités privatisées. À la place, nos découvertes sauront peut-être devenir des ressources à mobiliser *les unes pour les autres* – notre meilleur espoir, aux unes aux autres, de survie.

Conclusion : une promesse

Dans le récit que la biologie évolutionnaire donne de l'histoire de la vie, toutes les plantes terrestres ont évolué à partir d'algues présentes dans l'océan primaire – il s'agit là, bien sûr, de l'histoire étonnante et transformatrice que Lynn Margulis a su raconter, celle de la symbiogenèse. Dans cette histoire, certaines des plantes qui se sont adaptées à la terre sont retournées à l'océan: on les appelle zostères, ou herbiers marins – des plantes qui vivent submergées dans les eaux salées. Pour ce faire, les zostères ont modifié certaines de leurs caractéristiques terrestres pour mieux s'intégrer à la vie océanique, revenant à certaines adaptations marines conservées dans leurs génomes depuis le temps des algues primaires et inventant de nouvelles adaptations qu'on ne trouve ni chez leurs ancêtres marines, ni chez leurs parentes terrestres plus proches. Parmi ces inventions, il se trouve

que les zostères absorbent une quantité remarquable de dioxyde de carbone, consommant et rejetant une partie du gaz à effet de serre dans les fonds océaniques où il s'ensable et peut rester stocké longtemps sans se décomposer.

Sur les rivages des mers montantes, en raison des changements socioécologiques massifs auxquels nous faisons face et de l'évolution qu'ils exigent de nous, il est bien possible qu'aucune réponse ferme ne soit pleinement accessible avant que les transitions ne se produisent. Mais nous pouvons nous mettre à l'écoute de ceux qui s'y connaissent en matière de transitions, ceux qui ont déjà fait le saut dans un monde qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils se souvenaient à peine. Nos cousines zostères vivent courageusement submergées. Les temps qui nous attendent sont ceux où le Connu et le Réel – le monde terrestre recouvert des seuls airs que nous nous croyions capables de respirer – doivent être abandonnés. Se tenir au bord d'une si grande transformation, c'est comme se sentir tantôt face à une nouvelle vie tantôt face à une mort totale imminente. Nous aussi, comme les zostères, pourrions bien être des créatures hybrides: une racine plongée dans l'ancien monde que nous avons toujours connu, et une autre s'étendant dans une direction différente. La biologie n'est ni un destin, ni une orthodoxie, ni un dogme, mais comme l'écrit Alexis Pauline Gumbs, une « poétique du possible ». Nous sommes, tous les jours, enveloppés dans « un monde de dons » aussi vastes, saisissants et ordinaires que le fond de l'océan. Nous avons de quoi, quotidiennement, être étonnés et éveillés par ce que le poète Aimé Césaire appelle la « vibrante nouveauté du monde ». Nous nous trouvons dans un monde qui n'est pas encore fini et qui, de bien des manières, ne fait que commencer.

Traduit de l'anglais (États-Unis) par Emma Bigé

L'amour à une échelle où nous pouvons survivre

Alexis Pauline Gumbs

L'unité de vie fondamentale des dauphins bleues (*Stenella coeruleoalba*) est le «banc», qui se dit en anglais: *school*, «l'école». Les enfants sont nourries dans ces «écoles» de vingt-cinq à soixante-quinze dauphins. Et l'école ne s'arrête jamais. Il y a des écoles pour adultes. Des écoles pour ados. L'école est nécessaire.

Par exemple, au début des années 1990, lorsqu'une épidémie en Mer Méditerranée a réduit la taille des bancs de dauphins à sept individus, les survivantes se sont réorganisées, se sont trouvées les unes les autres, et se sont arrangées pour continuer à faire école, à la taille optimale qui leur convenait.

Je sais bien que quand les scientifiques parlent en anglais d'«écoles» de dauphins, iels ne veulent pas vraiment dire ce que moi, féministe Noire addict aux livres, je veux dire quand je dis «école», mais ce que je comprends, c'est que ces écoles de dauphins sont des structures organisées pour l'apprentissage, le nourrissage et la survie entre les générations. Et je pense à la manière que mon grand-père avait de dire *école* (comme s'il s'agissait du nom secret du vrai dieu, la chose la plus nécessaire qu'on puisse imaginer) et à la foi qu'il mettait dans cette idée d'école, et à la manière dont cette foi le condui-

sait parfois à s'investir dans des institutions éducatives qui n'auraient sans doute pas mérité toute sa confiance.

Et si le mot école tel que nous l'utilisons tous les jours ne renvoyait pas au processus ou à l'institution qui nous endoctrine, pas à une structure à travers laquelle le capital social est saisi et policé, mais à une entité plus biologique, à une échelle à laquelle le soin est possible? Et si l'école était l'échelle à laquelle nous pouvons prendre soin les unes des autres et évoluer ensemble? Au point de l'histoire où nous en sommes, c'est ce qu'il me semble urgent d'apprendre.

Par ses lois et par les histoires qu'elle se raconte, notre société encourage les unités familiales restreintes et isolées, et promeut un État anti-social peu enclin au soin. Dans ce contexte, le soin est devenu un travail intenable: massivement impayé, le soin brise les dos, les cœurs et les volontés visionnaires de multitudes de travailleuses¹. Que pouvons-nous apprendre de notre échec à imaginer un autre idéal de la famille et du foyer? Que pourrions-nous apprendre si nous prenions soin de le faire?

¹ Pour en lire davantage sur ce point, on peut consulter *Care Work: Dreaming Disability Justice*, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha (Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2018).

À l'école des dauphins bleues, seul un tiers du groupe est visible à la surface. Quelle échelle, et quelle confiance cela nous demanderait-il de changer régulièrement nos rôles, de travailler à remplir non pas un seul idéal genré de vie (marifemmemèrepèrefillefils), mais d'en changer, de nous montrer à la surface, puis de replonger, certaines qu'il y aura suffisamment de nourriture pour entretenir chacun de nos cycles? Les dauphins bleues ne s'embarrassent pas d'eaux peu profondes; elles plongent au large du plateau des continents. Qu'est-ce que cela impliquerait pour nous de plonger plus profondément les unes avec les autres? Quelles sont les échelles de l'intimité et des pratiques qui nous enseignent à prendre soin les unes des autres au-delà de nos obligations ou de ce que nous imaginons nous devoir? Les dauphins bleues se nourrissent de poissons munis d'organes lumineux qui vivent dans la couche profonde de l'océan. Ce qui les nourrit n'est autre, littéralement, que ce qui les illumine du dedans! Pourrions-nous davantage leur ressembler?

Je me demande si nous avons en nous la possibilité d'échanger notre image de la « famille » pour une pratique de l'école, cette unité de soin où nous apprenons et ré-apprenons comment nous honorer les unes les autres, comment plonger, comment tourner, comment trouver une lumière nourrissante, encore et encore.

Et mon amour va aux manières que tu as déjà de te lier à d'autres, et de résister aux instructions familialistes du code fiscal, et aux subdivisions qui nous empêchent d'apprendre². Nous pouvons tout apprendre, ici même. Je ne m'engage pas à jouer un rôle permanent dans une structure conçue pour que nous soyons

toujours en manque. Mais je m'engage à jouer avec toi. Il me semble que nous avons déjà appris que ce que les films appellent « famille » est une échelle d'existence intenable, et qu'en essayant de l'implanter de force, en faisant comme s'il était possible de la réaliser, nous souffrons beaucoup.

Nous souffrons parce que, encore et encore, nous sentons que nous ne sommes pas d'assez bons membres pour nos familles, mais demandons-nous: et si c'était un signe que nous avons simplement besoin de retourner à l'école? Par quoi je veux dire: et s'il n'y avait rien de tel qu'un « assez bon » membre à l'intérieur de cette structure familiale trop petite pour satisfaire aux adaptations nécessaires à la vie? Et si tous nos sentiments d'avoir échoué au sein de nos familles n'étaient pas des échecs, mais une leçon pré-scolaire destinée à nous apprendre les nouvelles structures que nous avons à donner au soin que nous prenons les unes des autres?

Ce à quoi je m'engage dans cette vie c'est à apprendre à tes côtés, toujours. À étudier les changements que tu amènes dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur. À venir à l'école tous les jours, et à prendre avec toi le cours intitulé « comment nous perdurons ». Je m'engage à apprendre rigoureusement à collaborer avec grâce et à me retirer quand c'est à ton tour de faire tes preuves. Je m'engage à plonger en profondeur pour trouver les nourritures qui nous illumineront du dedans. Je t'aime, et j'ai tant à apprendre. Je t'aime et nous apprenons tout juste que cela est possible: l'amour à une échelle où nous pouvons survivre. Je t'aime, et quelle générosité – quel miracle – de recevoir de la vie ce don d'apprendre.

*Traduit de l'anglais (états-unis)
par Emma Bigé, Mabeuko Oberty
& Myriam Rabah-Konaté³*

² Et souviens-toi de ce que Grace Lee Boggs nous a dit: si nous pouvions travailler de manière intergénérationnelle à répondre aux défis que pose notre équilibre et notre existence, nous n'aurions pas besoin d'une autre école. (Conférence annuelle des Médias Alliés à Detroit, Michigan, 2007).

³ Ce poème est tiré de *Non-noyées. Leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines* (2020), à paraître aux éditions Burn~Août en 2024.

« Nous sommes la contre-nature qui se défend » Du sexe et des symbioses

Emma Bigé

Les écologies queers: des activismes et des sciences peuplées de créatures indociles. Dedans, il y a des lesbiennes en colère qui luttent contre le nucléaire, des trans rurales qui envahissent les villages et des pédales qui retournent à la terre¹. Mais dedans, il y a aussi: des mouettes gouines, des pingouins pédés et des troupes d'oiseaux; des colibris *drag king* qui arborent des couleurs chatoyantes (à l'instar de la plupart des oiseaux) tout en pondant des œufs (à l'instar de la plupart des oiselles); des plantes à fleur qui se rencontrent à distance avec des dildos transespèces (appelés poliment des « insectes pollinisateurs »); des espèces de lézards entièrement femelles; des limaces léopard intersexes et des étoiles de mer qui se reproduisent asexuellement; des champignons dotés de pas moins de 27 000 sexes et des protistes capables de produire 500 sortes différentes de cellules sexuelles².

1 Myriam Bahaffou, *Des paillettes sur le compost. Écoféminismes au quotidien*, Lorient, Le Passager Clandestin, 2022; Léa Rivière, *L'odeur des pierres mouillées*, Rennes, Éditions du Commun, 2023; Cy Lecercf Maulpoix, *Écologies déviantes. Voyage en terres queers*, Paris, Cambourakis, 2021.

2 Pour un élargissement de ce bestiaire queer, on peut se reporter en français au zine anonyme *Zoologie queer*, infokiosque.net, 2020, ou à Fahim Amir, *Révolutions animales*, (2018), traduit de l'allemand (Autriche) par Samuel Monsalve, Paris, Divergences, 2022.

Les écologies transpédégouines sont la *contre-nature qui se défend* contre les visions hétéropatriarcales du vivant: quantités de vies queers y contestent la naturalité ou la prétendue supériorité évolutive du sexe reproductif et de la binarité des genres. Mais les écologies queers, ce sont aussi la *contre-nature qui se défend* contre la science moderne/coloniale: celle qui prétend « décrire » un monde pourtant étonnamment ressemblant au monde capitaliste, peuplé d'individus égoïstes censés être en compétition sur des places de marché (au sexe) pour la transmission de leurs patrimoines (génétiques). C'est ainsi que différentes chercheuses queers se sont retrouvées à étudier des histoires de symbiose, de solidarités et d'alliances entre vivants, tandis qu'une multitude de symbiologistes se sont progressivement retrouvées à mettre au jour des vies qui déviaient des normes patriarco-coloniales³. Cette rencontre entre féminisme queer et biologie se produit sur un terrain idéologiquement miné, où l'interdépendance, l'entraide, l'homosexualité et la variance de genre, quand leur existence est admise, sont encore vues, comme des

3 Cf. Kriti Sharma, « "Make Ourselves Anew": Towards a Radical Biology », *Science for the People*, vol. 23.3, 2020; Tatiana Giraud, *Dynamique de la biodiversité et évolution*, Paris, Collège de France, 2022.

« sensibleries » ou comme des comportements opportunistes, plutôt que comme des formations sociales à part entière.

En hommage critique aux héritages queers d'une des grandes propagatrices des théories de la symbiose, la bactériologiste Lynn Margulis, cet article se demande ce que les vies queers font à l'interdépendance, ce qu'elles ont à apprendre des bactéries, et quelles puissances politiques tirer des myriades de genres et de sexualités que Gaïa exhibe à qui veut bien se doter des bonnes lunettes (à paillettes) pour la regarder.

Le sexe comme cannibalisme avorté : l'hypersexe des bactéries

Lynn Margulis est célèbre pour sa théorie de l'endosymbiogenèse, un récit (aujourd'hui le plus communément admis) de l'émergence des êtres multicellulaires. On peut la raconter ainsi : dans la soupe de l'océan primaire, des créatures unicellulaires évoluent, dont certaines se mangent les unes les autres. Parmi les différentes stratégies développées pour survivre à cette situation, certaines se dotent de motilité, certaines se rendent allergiques les unes aux autres, et certaines, enfin, développent une technique bien particulière : elles se rendent indigestes. Des proies, originellement consommées par leurs prédatrices, s'apprennent ainsi à vivre dans le corps de celles qui, autrement, les auraient digérées. Elles s'abritent dans le ventre de celles qui les dévorent, et créent ainsi un « holobionte », une créature à plusieurs cellules, une somme de symbiotes.

Plus généralement, Lynn Margulis a la conviction que les bactéries ont inventé l'essentiel des comportements que les formes de vie ultérieures ont perdu et mis des millénaires à « récupérer ». Parmi ces inventions bactériennes, on trouve *le sexe par méiose* – la sorte de sexe que

la plupart des animaux et des plantes pratiquent, par fusion de cellules sexuelles « réduites » (méiosées) ou « divisées » en deux puis recombinées. Elle reprend le récit de cette invention chez les protistes (micro-organismes dotés d'un noyau) par le biologiste L. R. Cleveland :

« Cleveland avait observé des tensions assez particulières dans les communautés [de protistes] en danger de mort : une amastigote affamée se retrouvait à dévorer sa voisine ; tandis qu'une autre se tortillait pour échapper à une prédatrice potentielle. Puis il réalisa qu'il était en train d'observer des formes de cannibalisme avortées. Certaines cannibales mangeaient et ingéraient jusqu'à la dernière cellule de leurs victimes, mais d'autres pouvaient souffrir d'indigestion, et épargner le nucléus et les chromosomes de celles qui leur avaient servi de repas. Les deux bactéries ainsi partiellement fusionnées constituaient une nouvelle cellule unique dotée de deux noyaux, et de deux ensembles de chromosomes. Cleveland, vivant quotidiennement dans son microcosme, put observer la trêve qui mit fin à ces cannibalismes : deux cellules voisines, fusionnant leurs noyaux au lieu de se manger. Cleveland reconnut là un équivalent formel à la fertilisation⁴. »

Cette description s'accompagne d'une image de Dorian Sagan, le fils de Lynn Margulis, où l'on voit un protiste « manger l'anneau de fertilisation » d'un autre par derrière, sobrement sous-titré : « Accouplement de deux protistes. Le cannibalisme avorté chez les protistes a mené à la conclusion d'une trêve qu'on appelle le sexe. »

⁴ Lynn Margulis, *The Symbiotic Planet. A New Look At Evolution*, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1998, p. 126-127 ; Lemuel Roscoe Cleveland, « The Origin and Evolution of Meiosis », *Science*, vol. 105, 1947.

Lynn Margulis retire de ce *récit des origines* sa description générale du sexe : un « transfert horizontal » ou un « don de gènes » (une transgénie⁵). Cette définition inclut dans le sexe toutes sortes d'échanges génétiques qui peuvent se produire par ingestion (partielle ou totale), par friction, ou par fréquentation des mêmes milieux. Le sexe entre bactéries ne s'embarrasse ni des frontières entre espèces, ni même des frontières entre vie et non-vie (une bactérie peut avoir du sexe avec l'air ou l'eau qui l'entoure). Pas besoin de progénitures non plus : les partenaires sexuelles s'entre-altèrent, se passent des séquences génomiques de l'une à l'autre, ou laissent derrière elles des déchets que d'autres pourront s'accaparer puis abandonner.

Il est important de le souligner, pour Lynn Margulis, le sexe reproductif observé chez les plantes et les animaux présente un *désavantage* évolutif : il est à la fois plus lent et moins complexe. Le sexe reproductif et la binarité sexuelle mâle/femelle sont ainsi présentés comme des résultats accidentels, qui se sont simplement maintenus parce qu'ils n'étaient pas particulièrement nocifs. Voilà de quoi laisser toute la place aux reproductions asexuelles, aux vies intersexes et aux échanges érotiques non reproductifs dans le tableau général de la vie.

Vous êtes combien là-dedans ? : ce que la symbiose fait à la sexualité

Le tableau dressé par Lynn Margulis de l'« hypersexe » bactérien présente un contre-discours sur le sexe qui a de quoi alimenter les besoins des écologies queer en sexualités non-normatives. Pour-

tant, Lynn Margulis (surtout quand elle écrit avec son fils) a des propos souvent brutaux à l'égard des minorités sexuelles chez les mammifères. Ainsi, la première (et quasi-unique) mention de l'homosexualité dans *Qu'est-ce que le sexe?* porte sur « les rats en situation de surpopulation qui se livrent à la violence de gang, à l'homosexualité et à l'auto-mutilation⁶ ». Et si les personnes trans* sont mentionnées avec une relative générosité dans *La danse mystère. À propos de l'évolution de la sexualité humaine*, une vision hétérocentriste et sexiste y reste désespérément la norme.

Sans chercher à sauver à tout prix Lynn Margulis d'elle-même, on peut cependant dire que si elle n'est pas très douée pour parler de la diversité de la sexualité humaine, c'est parce qu'elle y voit plutôt, en bonne bactériophile, une forme dégradée de l'hypersexe bactérien. Elle va ainsi jusqu'à écrire que « *la symbiogenèse est infiniment plus splendide que le sexe*⁷ » (autrement dit : le sexe entre bactéries, c'est tout de même beaucoup mieux que le sexe entre êtres humains). Et elle ajoute :

« “Nous”, une sorte d'édifice baroque, sommes reconstruit-es entièrement à peu près tous les vingt ans, par toute une batterie de bactéries qui ne cessent de fusionner et de muter. Nos corps sont faits de cellules sexuelles de protistes qui se clonent par mitose. [...] De ce point de vue, notre sens très marqué de la différence qui nous oppose aux autres espèces, le sens que certain-es d'entre nous avons de la supériorité de notre espèce, est une mégalomanie mal placée [...] qui obscurcit la vérité symbiogénétique plus large de nos composants multi-espèces. La multicomposition est notre nature⁸. »

⁶ *Ibid.*, p. 137.

⁷ Lynn Margulis, *Symbiotic Planet*, op. cit., p. 89.

⁸ *Ibid.*, p. 98.

⁵ Lynn Margulis et Dorion Sagan, *What Is Sex?*, New York, Simon & Schuster Éditions, 1997, p. 52.

En tant que résultats incessamment renouvelés de symbiogenèse, nous sommes le site d'une activité sexuelle permanente, ou plus exactement *nous sommes nous-mêmes cet échange hypersexuel constant entre les différentes cellules qui composent nos corps*.

Mais alors, comme le demande David Griffiths dans sa « Théorie queer pour les lichens », « si nous n'avons jamais été des individus – si nous sommes toustes composites, comme les lichens – qu'est-ce que cela implique pour la sexualité⁹? » À cette question, des réponses écosexuelles plus ou moins foutraques ont été amenées par diverses créatures, telles que: des universitaires trans*écologistes (Eva S. Hayward, ses « femmes-araignées » et ses transitions-régénérations étoiles-de-mer), des militantes du mouvement *EcoSex* (Annie Sprinkle et Beth Stephens et leurs mariages avec la Terre) ou encore des artistes post-porn qui mêlent leurs chairs avec celles des plantes (le duo Quimera Rosa et son projet *Trans*plant*). Dans ces différentes aventures comme dans celle de Lynn Margulis, l'enjeu est de déstabiliser les humanités par ce qu'on pourrait appeler des *inhumanités queer*, des affirmations et des investissements de la nature définitivement débordante, et des multitudes qui se rencontrent à chaque fois que nous faisons du sexe, dansons ensemble dans une fête, ou crions ensemble dans la rue.

Des parentés queer : micro-ontologie et sélection sociale

La théorie de la symbiose a-t-elle des choses à nous apprendre sur les formations sociales transpédégouines et sur les manières obliques

de faire famille et de veiller les unes sur les autres? Un élément clef des argumentaires concernant la contre-naturalité des vies queers tient dans ce qu'on appelle depuis Darwin la « théorie de la sélection sexuelle » qui veut qu'à l'intérieur d'une espèce donnée, les individus soient en lutte pour transmettre leurs patrimoines génétiques personnels. Dans un tel cas, les pédés et les lesbiennes n'auraient par exemple pas grande capacité à intervenir dans l'histoire de l'évolution – à moins de s'allier pour faire des bébés, comme on sait par ailleurs que cela a longtemps été le cas dans l'histoire humaine. Mais plutôt que de dire que si si, les queers se reproduisent iels aussi, des théoricien·nes de la symbiose ont proposé de déplacer la question : *et si c'était l'idée même de course à la transmission du patrimoine génétique individuel qui était fausse? Et si les vies queers, humaines et pas qu'humaines, attestaient justement d'autres facteurs dans l'évolution?*

Il se trouve que les théories de la sélection sexuelle, centrales dans les argumentaires queerphobes naturalistes, forment également la clef de voûte de la plupart des plaidoyers en faveur des biologies de la compétition et du gène égoïste. Ces biologies compétitives ne sont pas les seules disponibles, même si elles sont dominantes. Et de même qu'il est bien établi que Spencer a dévoyé le darwinisme avec sa théorie de la « survie du plus apte », de même on peut aisément montrer que les partisans de la guerre des sexes et de la compétition ont politisé leur description d'un monde où les femelles éprouvent le besoin de se reproduire avec des mâles « supérieurs », engendrant une « guerre » des mâles entre eux, des femelles entre elles, et même des mâles à l'assaut des femelles¹⁰.

⁹ David W. Griffiths, « Queer Theory for Lychens », *UnderCurrents*, vol. 19.1, 2015, p. 36.

¹⁰ Les bénéfices des études féministes matérialistes sur la naturalisation de la culture du viol et de l'appropriation du corps des femmes sont ici nombreux pour nous

Le caractère idéologique des théories de la sélection sexuelle a notamment été démontré avec rigueur par la biologiste transféministe Joan Roughgarden dans un plaidoyer contre les dévoiements du darwinisme, *Le gène généreux. Pour un darwinisme coopératif*. Roughgarden n'y cache pas les enjeux de justice sociale impliqués par son travail :

« La théorie de la sélection sexuelle présuppose une hiérarchie génétique lorsqu'elle naturalise un mythe "besoin de femelles" de localiser et de copuler avec les mâles dotés des meilleurs gènes. Ainsi comprise, la sélection sexuelle est une affaire d'aristocratie génétique. Pour moi, la réalisation d'une société égalitaire dépend d'une réfutation rationnelle de la sélection sexuelle. Si la sélection sexuelle est, en définitive, vraie, qu'il en soit ainsi ; et l'idée d'une société égalitaire n'est qu'un vain mirage. À l'inverse, si la sélection sexuelle n'est pas vraie, alors il ne faut pas attendre qu'elle s'éteigne doucement de sa belle mort. Il faut la discréditer, haut et fort, de peur que sans cela, la sélection sexuelle persiste dans les livres comme un obstacle à la justice sociale¹¹. »

Pour contester la théorie de la sélection sexuelle, Roughgarden invite les communautés scientifiques à mettre à l'épreuve des faits une hypothèse alternative, qu'elle propose de nommer « théorie de la sélection sociale ». Elle arrive à cette théorie dans *L'Arc-en-ciel de l'évolution. Diversité, genre et sexualité dans la nature et chez*

*les humains*¹², qui s'appuie sur un recensement des manières (queers et moins queers) de faire famille et de prendre soin des générations¹³. Elle y montre comment la diversité des rôles de genre, les adoptions homo ou multiparentales, les transitions sexuelles, les vies intersexes, les reproductions asexuelles, sont autant de solutions variées qui sont données, non pas tant à la question de savoir *comment transmettre un patrimoine génétique individuel*, mais plutôt à celle de savoir *comment veiller à la survie des générations*. Du point de vue de la théorie de la sélection sociale de Roughgarden, ce qui est « sélectionné », c'est le comportement ou les caractéristiques génétiques des collectifs multi-espèces qui sont impliquées dans la « survie des rejetons », et non celles des seuls parents génétiques. Autrement dit, ce n'est pas moi, mais « nous » – nous, collectives d'humaines et de pas qu'humaines, qui veillons aux futurs de nos plus jeunes – qui survivons, ensemble.

Un cas bascule pour Roughgarden est représenté par une espèce d'oiseaux échassiers, le combattant varié européen, dotée de mâles à cols blancs et de mâles à cols noirs qui forment des troupes avec une femelle. Pendant la période de nidification, les mâles à cols noirs défendent un territoire, appelé « lek », tandis que les mâles à cols blancs accompagnent les femelles occupées à se nourrir. Vient ensuite un temps où les cols blancs visitent les « leks », où ils sont invités par les cols noirs à se joindre au nid, les femelles ne se joignant qu'au dernier moment, et présentant une « préférence pour copuler avec une paire de mâle col noir / col blanc, plutôt qu'exclusivement avec un

apprendre à voir le caractère crassement idéologique (« l'idéologie, c'est l'histoire présentée comme nature ») de ces descriptions. cf. notamment Elsa Dorlin, *Sexe, genre et sexualités. Introduction à la philosophie féministe*, (2008), Paris, Puf, rééd. 2021.

¹¹ Joan Roughgarden, *Le gène généreux. Pour un darwinisme coopératif*, (2009), traduit de l'anglais (États-Unis) par Thierry Hoquet, Paris, Seuil, 2012, p. 12-13.

¹² Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow. Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People*, Berkeley, University of California Press, 2004.

¹³ Timothy Morton, « Queer Ecology », *PMLA*, vol. 125.2, 2010, p. 276.

mâle à col noir¹⁴». Les livres de Roughgarden sont remplis de cas similaires qui présentent, rassemblés, tout un éventail d'« exceptions » à l'idéologie de l'égoïsme reproductif – des exceptions qu'il nous faut, de toute urgence, apprendre à reconnaître.

Comme le remarque en effet la sociologue queer écologiste Myra J. Hird, les enjeux portés par la biologie (compétition vs. symbiose) ne sont pas séparables des politiques qui s'inventent pour penser la responsabilité environnementale face à la crise écologique (changer les habitudes individuelles vs. lutter collectivement contre le capitalisme extractiviste).

«Le principe néodarwinien selon lequel la sélection naturelle opère au niveau individuel [...] permet de considérer que les individus étant égoïstes, la responsabilité envers l'environnement demande un engagement bien trop ésotérique comparé aux désirs individuels immédiats. Qu'une telle explication de notre situation actuelle puisse s'appuyer sur le néodarwinisme n'est pas sans importance. Elle nous distrait de formulations alternatives, y compris des manières autrement éthiques de penser les rencontres entre espèces ou de s'engager dans des luttes plus globales contre le changement climatique¹⁵.»

Hird a travaillé dans le laboratoire de Lynn Margulis et voue son admiration à celle, écrivaine, qui « a aidé les microbes à crier ». Ce cri des microbes est résumé par Lynn Margulis elle-même dans une interview au *New York Times* intitulée « GAIA IS A TOUGH BITCH ! » :

« Gaïa, c'est une peau de vache, une dure à cuire. Les gens pensent que la Terre va mourir et qu'il faut la sauver. C'est ridicule. Si vous débarrassez la Terre de ses fleurs, les êtres humains vont mourir, mais voilà tout. La Terre a existé sans plantes à fleur pendant la quasi-totalité de son histoire. Il n'y a aucun doute sur le fait que Gaïa compensera nos excès de gaz à effet de serre; simplement, l'environnement qu'elle laissera derrière elle ne sera pas très hospitalier pour les gens¹⁶. »

Ce que Hird appelle la *micro-ontologie* de Lynn Margulis – son attention, non seulement aux vivantes qui sont « grosses comme nous », mais aussi à tout un univers bactériel microbiologique qui défie nos manières de vivre et de penser – a de quoi appeler à l'humilité. Mais humilité ne veut pas dire inaction. Au contraire, avec l'hypersexe bactérien, nous « édifices baroques », habitant-es de Terra, avons de quoi être chargées à bloc : nous sexons, nous vivons, nous luttons, en multitudes, aux côtés de multitudes.

Une première version de cet article est parue dans le numéro 2 de la revue Trou noir à l'automne 2023.

Merci à Léa Rivière, avec qui le slogan Nous sommes la contre-nature qui se défend s'est tissé au détour d'une conversation, à Anne Querrien et Alice Cuvelier pour leurs relectures, et à Jay Jordan et Isabelle Frémeaux, qui m'ont glissé quelques-uns des textes cités ici alors que j'écrivais cet article en squattant chez iels, et notamment leur très essentiel We Are « Nature » Defending Itself. Entangling Art, Activism and Autonomous Zones, paru chez Pluto Press en 2021.

¹⁴ Roughgarden, *Le gène généreux*, op. cit., p. 36.

¹⁵ Myra J. Hird, *The Origins of Sociable Life: Evolution After Science Studies*, New York, Palgrave MacMillan, 2009, p. 129.

¹⁶ Lynn Margulis, « Gaia Is A Tough Bitch », in John Brockman (dir.) *The Third Culture: Beyond the Scientific Revolution*, New York, Simon and Schuster, 1995; Elizabeth Royte, « Attack of the microbiologists », *The New York Times*, 14 janvier 1996.

Quand Donna Haraway rencontre Lynn Margulis

Héritages symbiotiques et métamorphoses sympoiétiques

Nathalie Grandjean

Depuis quelques années maintenant, je m'intéresse aux corps, humains, non-humains et plus-qu'humains dans les écrits de Donna Haraway. Il se fait que beaucoup de ce que Donna Haraway nous raconte des corps et de leur individuation est issu d'un dialogue soutenu avec les travaux de Lynn Margulis. Une partie de ce que je cherchais chez Donna Haraway, Donna Haraway l'avait cherché chez Lynn Margulis. Je vais dès lors aller chercher à tirer quelques fils d'une pelote de pensée intitulée «Lynn & Donna», dans l'héritage direct de la formule de Marilyn Strathern : «it matters what ideas we use to think other ideas (with)¹», lequel tissage est appelé par Donna Haraway «technologie pensante» ou «fabulation spéculative²». C'est donc à un petit exercice de filage spéculatif que je vais me livrer, en tirant les fils qui se sont noués entre ces deux chercheuses.

Quelles sont ces «idées» de corps que Donna Haraway emprunte à Lynn Margulis pour penser les corps humains, non-humains et plus-qu'humains? Qu'ai-je appris de ce qui se tisse entre ces deux penseuses sur cette question?

Exceptionnalisme humain

Peut-être que nous pourrions partir d'une critique qui leur est commune. Elles prônent toutes deux une sortie de l'exceptionnalisme humain. Dans l'ouvrage *Microcosmos* (1986), Lynn Margulis et Dorion Sagan l'écrivent très clairement : «[...] *Homo Sapiens* ne représente pas le point culminant du progrès. Ceux qui agissent en portes-paroles des intérêts particuliers des humains oublient à quel point la vie sur Terre est interdépendante. Vous ne pouvez pas voir l'histoire de l'évolution d'une manière équilibrée si vous la considérez uniquement comme une préparation à l'arrivée des humains³». Lynn Margulis et Dorion Sagan invitent à changer de perspective sur la place des humains sur Terre. Ils ne sont ni particuliers, ni au centre de l'univers, ni exceptionnels. Nous ne sommes pas les maîtres de l'univers et de la vie. «Nous sommes des recombinaisons de processus métaboliques de bactéries aérobies et d'autres formes apparues pendant l'accumulation d'oxygène

1 Donna Haraway, *Staying with the Trouble*, Duke University Press, 2016, p. 12.

2 *Ibid.*

3 Lynn Margulis et Dorion Sagan, *Microcosmos*, Wild Project, 2022 (1986), p. 278.

dans l'atmosphère il y a quelque 2 milliards d'années⁴». Nous concevoir comme exceptionnels, en haut d'une échelle de l'évolution, relève d'une représentation arrogante. *Microcosmos* raconte l'histoire des humains non comme une histoire de sélection naturelle et de conquête, mais comme une histoire d'héritage. Les humains sont des héritiers riches et gâtés ayant reçu les richesses génétiques léguées par les animaux qui ont survécu aux diverses extinctions massives depuis des millions d'années⁵.

Donna Haraway partage cette pensée en soulignant la nécessité de la sortie de l'exceptionnalisme humain à travers la catégorie d'espèces compagnes⁶, une catégorie du *devenir-avec* dans laquelle se loge chaque vivant en relation avec d'autres vivants, qu'ils soient humains, non-humains ou plus-qu'humains : « Chaque espèce est une foule multi-espèces. L'exceptionnalisme humain est ce que les espèces compagnes ne peuvent supporter. Face aux espèces compagnes, l'exceptionnalisme humain se révèle être le spectre qui condamne le corps à l'illusion, à la reproduction du même, à l'inceste, et rend ainsi la commémoration impossible⁷ ». Alors que Lynn Margulis et Dorion Sagan invitent à une *autre perspective* pour comprendre la vie et les vivants, Donna Haraway s'appuie sur cette perspective pour saisir la possibilité de créer une nouvelle catégorie pour penser les relations entre les humains et les non-humains, celle d'espèce compagne.

Espèces compagnes et symbiogenèse

Comment décrire cette catégorie bizarre d'espèce compagne? Donna Haraway la forge d'abord dans une optique critique de la catégorie d'espèce elle-même, tant dans la manière dont la biologie et la zoologie l'ont fondé que dans l'idée même d'une catégorie fixe qui doit tendre sans cesse à la pureté, qui embarque des connotations liées à la race, au sexe et au colonialisme environnemental. Dans sa tentative de fabriquer cette drôle de catégorie, Donna Haraway se focalise sur la relation, ce qui fait relation étant aussi ce qui fait corps; les corps émergent dans la co-génération mutuelle qui se trame dans des chronotopies spécifiques et singulières, à chaque fois renouvelées. Ces chronotopies sont appelées zones de contacts.

Les espèces compagnes sont moins une catégorie *stricto sensu* qu'une manière de dire *qu'il se passe quelque chose de l'ordre du devenir-avec*, aux prises avec un processus relationnel qui engage les créatures dans un jeu inédit de co-génération mutuelle. Aucun des partenaires ne préexiste à la relation. En ce sens, les espèces compagnes sont toujours définies par ce-ceux-elles qui les met-tent en relation car c'est ce processus qui les fait émerger dans la matérialité du monde. Les espèces compagnes sont ce-ceux-elles qui me fabriquent, affirme Donna Haraway⁸.

Dans son livre *Quand les espèces se rencontrent* (2008), Donna Haraway nous dit que cela fait longtemps que Lynn Margulis l'inspire⁹, en particulier par la symbiogenèse. La symbiogenèse formule l'hypothèse selon laquelle de nouvelles entités biologiques apparaissent lors de relations symbiotiques,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, p. 280.

⁶ *Staying with the Trouble*, p. 13.

⁷ Donna Haraway, *When Species Meet*, Minnesota University Press, 2008, p. 165.

⁸ *Ibid.*, p. 4.

⁹ *Ibid.*, p. 31.

c'est-à-dire des relations de coopération (pas toujours mutuellement bénéfiques) entre deux organismes vivants. L'hypothèse symbiogenétique permet de comprendre l'apparition de nouvelles formes de vie à partir de symbioses entre formes de vie existantes.

Nul doute que la symbiogenèse contribue à modeler la catégorie d'espèce compagne. Ces dernières émergent à partir des relations d'ingestion, de contiguïté, de contamination mutuelle, d'opportunisme, toujours dans une co-constitution et une co-évolution, jamais données d'avance. Les rencontres entre espèces compagnes, intrinsèquement natureculturelles, sont assurément non téléologiques. Rien ne garantit ni ne prédit ce qu'il advient des rencontres. Il faut cependant porter attention aux termes de la relation qui s'engagent dans la rencontre. Cette fabrication mutuelle en tant qu'espèces compagnes se fait dans la *chair* et dans la possibilité que l'autre soit signifiant, qu'il « compte significativement » (il s'agit chez Donna Haraway d'un jeu de mot sur l'expression *significant other*, une litote pour parler d'un-e « partenaire amoureux-ses » et qui signifie littéralement « autre significatif »). Dans les espèces compagnes, le *significativement* est parfois tellement intense qu'il s'agit d'amour. C'est ainsi que Donna Haraway qualifie son histoire d'amour avec sa chienne Cayenne :

« M^{lle} Cayenne Pepper n'en finit pas de coloniser toutes mes cellules – un cas flagrant de ce que la biologiste Lynn Margulis appelle la symbiogenèse [...] Partenaires réciproques, dans nos différences spécifiques, nous sommes l'incarnation d'une vilaine infection développementale qui s'appelle l'amour¹⁰. »

¹⁰ *Staying with the Trouble*, p. 15.

Sympoïèse

Une autre manière de nommer quelque chose d'une trame commune entre Lynn Margulis et Donna Haraway serait de souligner qu'elles portent toutes deux une attention particulière à ce qui se passe plus qu'à ce qui est, ce qui leur permet d'affirmer que *ce qui se passe doit en réalité être compris comme ce qui est*.

C'est en ce sens que je lis la discussion que Donna Haraway engage avec Lynn Margulis quand elle propose le néologisme de « sympoïèse¹¹ ». Donna Haraway définit la sympoïèse comme un *making-with*, un « faire/fabriquer/construire-avec¹² », qui relate l'attachement multiple et enchevêtré qui présuppose que rien n'émerge seul ou ne se fait tout seul :

« “Sympoïèse” est un mot simple. Il signifie “construire-avec”, “fabriquer-avec”, “réaliser-avec”. Rien ne se fait tout seul. Rien n'est vraiment autopoïétique ou auto-organisé. [...] La sympoïèse est un mot propre aux systèmes complexes, dynamiques, réactifs, situés et historiques. Il s'agit d'un mot qui désigne le fait d'être dans le monde, avec, en compagnie. La sympoïèse englobe l'autopoïèse et, de manière générative, la déploie et l'étend¹³. »

¹¹ Donna Haraway précise que le terme de sympoïèse n'est pas conceptualisé par Lynn Margulis mais par Beth Dempster, en 1998. Elle le définit de la manière suivante : « [D]es systèmes en production collective qui n'ont pas de frontières spatiotemporelles autodéfinies. L'information et le contrôle se distribuent sur les composants. Les systèmes sont en évolution et peuvent induire des changements surprenants » (cité par Donna Haraway, in *ibid.*, p. 61). Dempster voulait établir un contraste avec le terme d'autopoïèse, qui induisait l'idée de l'auto-émergence. En reprenant ce terme de sympoïèse, Donna Haraway fusionne en quelque sorte la symbiogenèse et l'autopoïèse afin d'expérimenter théoriquement un modèle qui convient aux espèces compagnes.

¹² *Ibid.*, p. 58.

¹³ *Ibid.*, p. 56.

La sympoïèse est donc la marque de *ce qui se passe*, c'est-à-dire le devenir, que ce soit « devenir-avec » ou « devenir-au-monde » [*becoming worldly*]. Le processus de devenir ne s'expérimente que dans un devenir s'entrelaçant au monde, toujours composé de plusieurs couches, dans lequel s'expérimente notre relationnalité aux multiples espèces compagnes, pas encore tout à fait différenciées les unes des autres. Donna Haraway expérimente ce devenir-monde comme « un processus qui cultive des terrains d'attachement et des nœuds collants émergeant du trivial et de l'ordinaire¹⁴ ».

La sympoïèse est à la fois terrienne et tentaculaire, un fouillis dans lequel aucune espèce compagne n'est seule ou individuée de prime abord. Elle réjouit car ce modèle écarte radicalement la logique de l'Un et de l'individuation, prémisses de la métaphysique occidentale. Les relations sympoïétiques sont des relations d'ingestion, de digestion, de repli, d'attraction, d'interpénétration et de recombinaisons corporelles que nous pouvons aussi appeler agencements sympoïétiques, autre mot désignant ce que Lynn Margulis appelle des *holobiontes*, entités vivantes inter-agissant et intra-agissant dans des « nœuds polytemporels et polyspatiaux¹⁵ » à chaque fois renouvelés et inattendus.

L'influence de Lynn Margulis se fait à nouveau sentir avec cette reprise des holobiontes. Ils intéressent Donna Haraway car ils ne sont pas des entités closes et définies comme le gène, l'organisme ou la cellule, qui nous contraignent à envisager leurs relations uniquement sous le signe de la compétition ou de la coopération, ce qui est une sérieuse limite à l'étendue des

relations complexes et enchevêtrées qui caractérisent les espèces compagnes. Le modèle de la sympoïèse permet de sortir de la fermeture individuante comme prémisses ontologiques, et de proposer d'autres liens théoriques, affectifs et sensoriels au monde.

Ontologi-éthique

Les différents modèles de Lynn Margulis que digère ensuite Donna Haraway, notamment par et dans la sympoïèse, me permettent de métaboliser de nouveaux types d'ontologie et de les relier à quelque chose de l'ordre d'une éthique. Je choisis délibérément le mot *éthique*, hautement chargé d'ions politiques et académiques. Si Donna Haraway ne mobilise que peu le terme, elle nous dit cependant « ne pas être prête non plus à le laisser à l'ennemi¹⁶ ». En effet, l'éthique traverse tous ses travaux, mais toujours dans une perspective immanente et retorse. Les valeurs éthiques comme le *care*, l'attention et la responsabilité ne sont pas ces valeurs qui nous guident vers un Bien Commun, mais ces valeurs sont véritablement les *effets* de nos relations, de nos devenir-avec engagés avec les espèces compagnes. « Ce ne sont pas des abstractions éthiques¹⁷ », mais le résultat ordinaire, prosaïque, des relations ordinaires entre espèces compagnes. Nous ne pouvons donc nous en départir, nous devons composer avec ces valeurs tant comme effets que comme conditions de possibilité – et non plus simplement les invoquer.

Je reviens à présent sur l'ontologie et son lien organique avec l'éthique. Il y a chez Donna Haraway deux types d'ontologie : *une ontologie*

¹⁴ *When Species Meet*, p. 296.

¹⁵ *Staying with the Trouble*, p. 60 ; cf. également Ricardo Guerrero, Lynn Margulis et Mercedes Berlanga, « Symbiogenesis: The Holobiont as a Unit of Evolution », *International Microbiology*, vol. 16.3, 2013.

¹⁶ *When Species Meet*, p. 92.

¹⁷ *Ibid.*, p. 36.

processuelle – caractérisée par le fait qu’aucune individuation, aucune forme, aucune espèce n’est permanente, car sans cesse soumise à la rencontre possible, échappant à la fixité de toute catégorie – et *une ontologie relationnelle* – car la relation est ce qui préside à toute individuation.

Dès lors, l’ontologie est toujours-déjà (dans) une forme d’éthique, dans la mesure où c’est la relation qui fait émerger les corps (holobiontes ou espèces compagnes). L’ontologie et l’éthique procèdent de ces mêmes gestes relationnels qui travaillent le devenir-au-monde des espèces compagnes. Le déplacement qui s’opère est décisif dans ce cas, car l’interdépendance des relations entre espèces compagnes devient une condition (ontologique) et n’est

plus simplement un contrat ou un idéal moral, à l’instar des éthiques humanistes, comme le souligne Maria Puig de la Bellacasa¹⁸. Il s’agit d’une « ontologiéthique » qui déplace les enjeux éthiques classiques dans le champ boueux et multidimensionnel des zones de contact. En effet, la sortie de l’exceptionnalisme humain force à reconsidérer *la* relation au centre de la prémisses ontologique, et dès lors à reconsidérer *les* relations multiples, ordinaires, embrouillées, compliquées entre espèces compagnes, leur permettant d’exister mais aussi de se vivre, bien loin d’une sélection naturelle placée sous le signe de la compétition individualiste, dans un monde multi-espèce placé sous le signe du *care*, de l’attention et de la responsabilité.

¹⁸ Maria Puig de la Bellacasa, *Matters of care. Ethics in More Than Human Worlds*, University of Minnesota Press, 2017, p. 70.

Représenter malgré tout Images (dissidentes) de la symbiose

Alice Cuvelier

Entre 7,5% et 13% des espèces animales et végétales, en incluant les mollusques mais à l'exclusion des bactéries et des virus, auraient déjà disparu au cours des dix derniers siècles. Vivre au milieu de la sixième extinction de masse exige de nous d'apprendre à poser de nouvelles questions : nous ne pouvons pas nous contenter de chiffrer les pertes, d'estimer les dates où l'on ne pourra plus renverser la machine, où l'irréversible se sera produit. Nous avons besoin, aussi, d'apprendre à sentir-penser autrement, à questionner nos manières de représenter le monde vivant, aussi bien dans les sciences et les arts, que dans les théories économiques et les discours politiques.

Les modes de représentation du vivant sont traversés par de nombreux *a priori* (la primauté de l'individu, la compétition comme mode d'existence par défaut, la survie égoïste comme moteur de l'évolution) qui informent et empruntent à l'histoire moderne/coloniale du capitalisme extractiviste. Féministe, militante-écologiste, photographe et chercheuse en arts et en philosophie, je me demande : quel rôle mes savoirs situés peuvent-ils jouer dans la

manière dont les représentations des vivantes et de leurs sensorialités sont prisonnières des sciences technopatriarcales ? Dans ce texte, j'explore certains des liens entre biologie, politique et représentation. Je m'appuie pour cela sur l'analyse sémiotique et sensible de techniques de représentations à la frontière entre art et science, à la suite de quoi j'examine des propositions artistiques qui, en s'appuyant sur la notion de symbiose, tentent de remettre en cause la pensée d'un vivant fait d'entités discrètes en concurrence les unes avec les autres pour leur survie, la reproduction et l'évolution – des modes de représentation qui sont tributaires des travaux de la biologiste dissidente Lynn Margulis et qui gagnent à être mis en dialogue avec elle. S'appuyer ainsi sur les représentations artistiques, c'est affirmer que les arts sont à la fois un reflet des concepts bio-politiques et en capacité d'œuvrer à leur transformation.

La question de l'intégration des artistes dans les processus d'élaboration scientifique prend place dans le cadre d'une réflexion sur ce que signifie « faire » de la science, et en particulier de la recherche empirique et sur quels

types de connaissances et de méthodologies nous souhaitons appuyer nos manières de vivre et de voir. Les œuvres et expériences que je choisis de rapporter ici questionnent les limites de ce qui peut être considéré comme scientifique. Qui est en droit de faire de la science, dans quels lieux et pour servir quels intérêts? Qui décide de ce qui est scientifique ou non, légitime en tant que connaissance ou non?

Symbioses sous microscope ou la passion des contours bien définis

Sans prétendre faire ici l'histoire de la représentation scientifique, je prendrai pour point de départ les quelques tentatives de représentation de symbioses faites dans le cadre de la recherche scientifique que j'ai pu croiser lors de mes recherches, notamment à l'Observatoire océanologique de Villefranche sur mer.

Le microscope (inventé au XVII^e siècle) joue, encore aujourd'hui, un rôle clef dans la représentation du vivant. Il permet d'observer des organismes invisibles à l'œil et autorise à considérer les cellules comme une base de la recherche en biologie. L'observation microscopique a ainsi permis de valider par l'observation certains phénomènes de co-existence que l'on considérait jusqu'alors comme du parasitisme et dont on pouvait faire l'observation directe à travers les champignons et le lichen observables à l'œil nu.

Au milieu du XIX^e siècle, le biologiste et dessinateur Ernst Haeckel (auquel on doit le mot et le concept d'écologie, conçue comme l'étude des interdépendances et des milieux de vie) dessine à partir de vues microscopiques une multitude d'organismes vivants dont plus de quatre mille sont alors inconnus, mêlant science et art dans une grande entreprise taxo-

nomique. Parmi les centaines de planches de son livre *Formes artistiques de la nature* (1899), une série d'acanthaires, unicellulaires faisant partie de la famille des actinopodes qui entretiennent une relation symbiotique avec les algues photosynthétiques en leur sein, on trouve *Lithoptera dodecaptera* (fig. 1), un plancton dont le squelette en forme d'étoile est fait de sulfate de strontium et qui accueille à l'intérieur de son cytoplasme des zooxanthelles.

(fig. 1) Ernst Haeckel, *Lithoptera dodecaptera*, milieu du XIX^e siècle

Le dessin d'Haeckel rend assez bien compte de la vie symbiotique de *Lithoptera dodecaptera*. Le squelette est dessiné en trait noir sur fond blanc, ce qui rend perceptible la transparence, tandis que les micro-algues sont colorées en jaunes. Il apparaît, même au néophyte en biologie, que l'on a là à faire à la co-existence, en un même espace défini par le trait noir, de

deux formes de présences, caractérisées par des densités et couleurs différentes. Au delà de faire de très jolis posters encadrés dans les appartements, la prouesse des illustrations parfaitement géométriques et vivement colorées d'Haeckel est de réussir, au-delà de la transcription anatomique, à mettre en avant certains mécanismes biologiques. Le choix du dessin, qu'Haeckel justifie par rapport à l'utilisation de la photographie, pour sa capacité à souligner l'essentiel tout en délaissant le superflu a ses avantages comme ses inconvénients : il efface notamment le milieu de vie (alors même que c'est l'objet de la science qu'entend développer Haeckel) et rend presque absente la réalité de la vie sous-marine.

Le travail de Christian Sardet, photographe et biologiste (il est directeur de recherche à l'Institut de la Mer de Villefranche et cofondateur de l'expédition Tara Océan) peut être inscrit dans la continuité de ces images de Haeckel. Sur la goélette Tara et en collaboration avec son fils Noé, Sardet photographie une impressionnante collection de planctons, sur fond noir et aux couleurs vives et variées. L'utilisation du microscope électronique associé à un important travail de retouche numérique permet de rendre compte en détail et avec précision de l'anatomie des entités microscopiques, mais aussi de certains de leurs comportements symbiotiques.

Dans l'œuvre photographique de Sardet, on retrouve *Lithoptera dodecaptera* : sa transparence n'est plus seulement suggérée par le dessin, mais littéralement là, devant nous, tout en rendant parfaitement identifiable les amas de zooxanthelles. Est-ce à dire que l'on voit alors *Lithoptera* comme si on l'aurait rencontré sous l'eau ? Non, et c'est la principale critique que l'on peut faire de ce travail par ailleurs important pour la connaissance des planctons. *Lithoptera* comme tous les autres planctons, ne se meut pas, solitaire et parfaitement éclairé, dans de pures abysses.

À rebours de cette réalité symbiotique, Christian Sardet livre une proposition esthétisée d'individus discrets ce qui, bien que certainement utile pour faire découvrir des individus trop longtemps restés impensés, reproduit également, et de bien des façons, les contre-vérités d'une pensée scientifique dominante. La réalité sous-marine est bien plus entremêlée et trouble, les corps se mêlant les uns aux autres comme aux algues et aux différents débris organiques ou anorganiques, constituant la soupe océanique où l'indifférencié, les enchevêtrements et les co-existences ont bien plus de réalité que la discrétion de héros mis en avant par le jeu des auteurs.

Si finalement la photographie au microscope a permis une plus grande précision des représentations et une présence indicelle que n'a pas le dessin, ils restent tous deux des outils au service d'un cadre de pensée normatif. Il y a certainement un intérêt à ces représentations en ceci qu'elles mettent en avant, malgré les écueils, des individus dont l'étrangéité radicale les cantonnent dans nos imaginaires à des formes de vies moins valables que celles des mammifères. Elles participent de ce fait à la reconfiguration du sensible dont parle Rancière et qui consiste à « interrompre la distribution du sensible en la complétant par ceux qui ne font pas partie des coordonnées perceptives de la communauté, modifiant ainsi le champ des possibilités esthétique-politique¹ ». Le problème, c'est que ces images se contentent d'inclure les créatures marines symbiotiques dans la représentation dominante de ce qu'est un vivant (c'est-à-dire : un être individualisé, séparable des autres), échouant à remettre en cause le cadre de pensée scientifique dans lequel elles ont émergé.

¹ J. Rancière, 2000, *Le partage du sensible. Esthétique et politique*. La Fabrique éditions. Voir également la pensée qu'élabore Yves Citton à partir et avec Jacques Rancière dans « Political agency and the Ambivalence of the Sensible », dans l'ouvrage collectif *Jacques Rancière: History, Politics, Aesthetics* (Duke university Press, 2009).

L'épistémologue féministe Stacy Alaimo, qui a notamment étudié les représentations des méduses², insiste sur la difficulté de la représentation de ce qui n'a pas de contours clairement définis. Elle parle de la violence de certaines représentations qui, succombant à la fascination esthétisante, font des méduses des êtres féériques aux tentacules élégamment symétriques et pleines de consistance: comme si, à nouveau, pour « compter » à nos yeux, les méduses devaient être « comme nous ». Alaimo montre comment la biologie et ses domaines de recherche sont organisés autour de l'étude d'entités vivantes, privilégiant la notion d'individu indépendant et restant relativement aveugle aux entremêlements, transformations, existence moins individuelle et finie. Citant l'article classique des biologistes et politologues Scott Gilbert, Jan Sapp et Alfred Tauber, elle fait aussi le lien entre l'apparition, au début de la période moderne, de la notion d'agent individuel autonome en science, et celle du citoyen indépendant³.

Nous sommes toustes habités-es par une multitude d'existences bactériologiques qui nous constituent et qui ne sont pas autre chose que ce que nous appelons « nous ». Si les représentations de notre multitude peinent à trouver une place dans nos imaginaires, c'est que la science, tout en s'intéressant aux virus, bactéries, champignons, laisse de côté les co-crétions que nos co-existences ne cessent de constituer. Et si nos esprits cartésiens ne perçoivent que ce que nos outils technologiques nous permettent d'observer, on peut aussi voir que nous ne cherchons à observer et à représenter que ce qui correspond à la

norme érigée en connaissance par la science: des entités discrètes en compétition pour leur survie et l'évolution.

Dans ce contexte, quelles seraient les représentations s'appuyant sur toutes les implications de la pensée de Lynn Margulis et du concept de symbiose comme mode d'être et d'évolution du vivant? Même en faisant nôtre la pensée que nous sommes toutes des holo-biontes et que nos corps sont déjà des organismes infectés par d'innombrables agents, remettant en question à la fois la normativité du corps sain et les justifications bio-étatiques de stigmatisation des corps et des pratiques dissidentes, comment la représentation peut-elle dire quelque chose qui nous est invisible?

Transpatialité et transtemporalité. Ou comment la vie symbiotique conteste la chrono-logique de la représentation

« La représentation est-elle toujours coloniale? Notre arrogance à vouloir représenter les vivants non-humains, les invisibles, et à vouloir rendre compte de leur existence, de leurs liens, de nos liens, n'est-ce pas faire preuve de la même arrogance? Et pourtant, comment ne pas chercher à le faire et laisser les conceptions capitalo-patriarcales des théories neo-darwiniennes de l'évolution fonder nos imaginaires et nos politiques⁴. »

Il faudrait commencer par rappeler que si la vue est considérée aujourd'hui en Occident comme le sens qui fournit aux humains la majorité des informations sensorielles utilisées

² Alaimo, Stacy. « Jellyfish science, jellyfish aesthetics: Posthuman reconfigurations of the sensible » dans Cecilia Chen, Janine MacLeod and Astrida Neimanis (eds.), *Thinking with water*, McGill-Queen's University Press, 2013.

³ Gilbert, Scott F., Jan Sapp, and Alfred I. Tauber. « A symbiotic view of life: we have never been individuals », *The Quarterly Review of Biology*, vol. 87.4, 2012.

⁴ Neimanis, Astrida. *Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology*. Bloomsbury Academic, 2017.

dans les interactions avec leur environnement, l'expérience visuelle fait intervenir des mécanismes cognitifs comme l'attention, la mémoire ou la prise de décision, qui sont communs, au moins en partie, à toutes les expériences sensorielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérience purement « visuelle » mais que toute expérience impliquant la vision est avant tout une expérience sensorielle et cognitive mettant en jeu l'individu-e dans son intégralité.

Ce n'est pas parce que certaines vies nous sont invisibles que nous ne les percevons pas et même que nous n'en avons pas de représentation mentale. Lorsque l'équilibre bactériologique au sein de mon système digestif se détraque, je ressens physiquement l'agitation des formes de vies à l'intérieur de moi, j'en constate une certaine représentation lorsque je me rends aux toilettes mais ce n'est pas la seule et les bribes et traces des êtres en moi ne sont pas totalement en dehors du champ de la perception et de la représentation. Certains remèdes ancestraux, comme l'ingestion des selles des enfants malades en cas d'épidémie de diarrhée, donnent aussi matière à penser qu'en l'absence de technologie permettant la vision du déséquilibre bactériologique, les humain-es restent tout à fait capables de se représenter quelque chose de ces entremêlements. L'attention portée à la multiplicité des perceptions et aux diverses formes de représentations des entités avec lesquelles nous coexistons a conduit des artistes à tenter de donner une forme visuelle aux vécus symbiotiques.

On trouve chez Lynn Margulis un intérêt discret mais récurrent pour la représentation et en plus des traditionnelles images issues du microscope qui sont d'usage dans les recherches en biologie, ses écrits s'entourent et s'appuient sur des tentatives de représentations visuelles donnant une place à cette perception globale. Un dessin, « Termite hingat surface cells » (fig. 2), de Christie

Lyons, illustratrice spécialisée dans la biologie, revient dans plusieurs écrits⁵ de Lynn Margulis pour illustrer les assemblages et interactions de la communauté microbienne de l'intestin d'une termite. Bien qu'elle réponde aux standards du dessin scientifique, la particularité de cette image est de présenter à la fois différentes temporalités et différentes échelles d'observation. Plusieurs interactions entre microbes sont représentées (ingestion, intrusion, éclosion) à différents stades, laissant apparaître malgré le caractère fixe du dessin à la fois un continuum de temporalité et l'intégralité des cycles de vie de cette communauté microbienne spécifique. On voit certains microbes à différentes échelles, à la fois dans leur interactions extérieures (les formes oblongues dans le dernier tiers de l'image) et dans leurs complexités internes (les mêmes formes oblongues, plus grandes et cernées de filaments, au sein desquelles sont représentées d'autres détails structurels). Ces deux échelles de représentation, issue de l'observation à l'aide de deux technologies différentes, le microscope optique et le microscope électronique à transmission, donnent à voir une complexité à la fois structurelle et interactionnelle.

(fig. 2) Christie Lyons, *Termite Hingat surface cells*

⁵ L. Margulis, D. Sagan, *Acquiring genomes, a theory of the origins of species*, Basic book, 2022; L. Margulis, D. Sagan, *Garden of microbial delights, a practical guide to the subvisible world*, 1988.

Sous le trait de Christie Lyons, les microbes, même s'ils sont inanimés, ont l'air plus vivants et complexes que dans toute autre représentation, notamment photo ou vidéo microscopique. En effet si le microscope optique permet d'observer les microbes en interactions, il ne permet pas d'en voir l'intérieur, tandis que le microscope électronique à transmission nécessite une préparation des échantillons qui implique de fixer les individus observés.

Shoshanah Dubiner, dont la peinture *Endosymbiosis: Hommage to Lynn Margulis* (fig. 3) a été reprise pour illustrer la couverture de l'édition française de *Microcosmos* (2022) a elle aussi cherché à représenter la richesse des interactions symbiotiques dont parle Lynn Margulis. N'ayant pas de formation en biologie contrairement à Christie Lyons, Dubiner illustre ce qu'elle comprend de ses lectures de Lynn Margulis sans prétendre à une quelconque précision scientifique. C'est en tirant les fils de la théorie endosymbiotique qu'elle essaie, en traits et en couleurs, de donner à voir et à ressentir. On y voit ce qui ressemble à des bactéries, mais aussi peut-être des bouts d'organes, des flagelles, des protistes, qui se superposent et s'entremêlent. Le dessin montre des interactions spécifiques, comme l'ingestion/intrusion, mais aussi, grâce à la superposition, une forme d'interaction globale non spécifique: le fait que la vie bactérienne est un fourmillement rapide et continu, dont nous n'arrivons à percevoir qu'une partie, au fur et à mesure de la découverte d'interactions spécifiques. Plus encore que le trait, c'est l'utilisation de la couleur, jamais pure, toujours en transparence et en superposition, qui saute aux yeux. *Endosymbiosis: Hommage to Lynn Margulis* est aussi et surtout un hommage à la beauté microbienne, à la soupe originelle et à « l'intimité des étrangères », pour traduire les mots de Lynn Margulis.

(fig. 3) Shoshanah Dubiner, *Endosymbiosis: Hommage to Lynn Margulis*, 2012

Des images de la symbiose qui ne nous laissent pas indemnes

« Je » est un « nous », et ce nous est l'ensemble des bactéries, virus, animaux, végétaux qui me constituent plus ou moins temporairement, dans la cavité de mon ventre, sur mes cheveux, dans les fluides de ce que j'appelle « mon » corps. En tant qu'holobionte, agrégat temporaire de diverses entités symbiotiques, je me dois de me rendre sensible aux infinies interactions qui me constituent. Je ne peux taire en moi celles qui me constituent et c'est peut-être dans cette présence à ce « nous » que je peux fonder mon éthique de la représentation.

Le terme « représenter » évoque au moins deux pratiques distinctes et que je lierai, celle dont il a été question jusqu'ici, le fait de rendre présent aux sens, et notamment à la vue, et le fait de parler ou d'agir au nom de quelqu'un-es autres⁶. Dans un article mêlant ontologie et

⁶ Citons la référence en la matière, le texte de Gayatri Spivak, *Les subalternes peuvent-ils parler?* (1985), classique des études décoloniales, mais aussi plus récemment *Qui parle? Pour les non-humains*, de Kantuta Quiros et Aliocha Imhoff (2022).

études décoloniales et féministes, la chercheuse aqua-féministe Astrida Neimanis⁷ cherche, entre écueils du représentationnalisme et nécessité éthique de représenter, une voie pour formuler les conditions de possibilités d'une représentation du vivant non-humain, notamment à travers les ontologies plates et plus particulièrement le réalisme agentiel de Karen Barad⁸ qui insiste sur le fait que l'ontologie doit garder une attention constante à l'éthique qu'elle soutient.

« Parler pour » et « rendre présent au sens » soulèvent les mêmes questionnements ontologiques – y a-t-il une différence ontologique (et éventuellement hiérarchique) entre la représentation et ce qui est représenté – et éthiques (comment représenter sans tomber dans des schémas de domination issus du colonialisme)? La représentation de la symbiose par les artistes, en ce qu'elle tente de donner à voir/sentir à la fois des individu-es et des interactions largement étrangères, méconnues et invisibles, ne peut pas échapper à une réflexion sur l'éthique de la pratique, et ce même s'il existe encore des individu-es pour penser que l'art ne doit rien avoir à faire avec la politique.

De nombreuses œuvres citent aujourd'hui la symbiose comme inspiration, et le dialogue avec les non-humains comme pratique artistique, sans toujours chercher à expliciter la fra-

gilité de ce lien. Je choisis ici, plutôt que d'en faire une critique détaillée de me concentrer sur quelques propositions artistiques qui me semblent, de manière joyeusement expérimentelle, trouver des voies pour donner à percevoir quelque chose de cette symbiose.

Le duo d'artistes bio-hacktivistes *Quimera Rosa* fonde sa pratique, née dans le mouvement post-porn et les pratiques BDSM, sur l'auto-expérimentation et les hybridations homme-machine-plante. Le projet *Trans*Plant*, débuté en 2016, cherche à imaginer et expérimenter des transitions human-to-plant, sous différents formats : productions graphiques et textuelles, images, performances et workshops. Un des membres du duo, K, s'injecte régulièrement par intraveineuse de la chlorophylle, démarche qui s'inscrit dans une expérimentation biomédicale do-it-yourself sur le virus du papillome humain responsable de nombreuses infections sexuellement transmissibles. Cet acte, parfois solitaire mais qui donne aussi lieu à des performances en public, permet de lae rendre visible comme en transition, entre l'humain et la plante, mais aussi de lae positionner par rapport aux critères de la reconnaissance visuelle, sur lesquels s'appuie le pouvoir et la norme de certain-es contre d'autres. Le duo d'artistes soulignent le fait que leur pratique de la transition est également à la fois un questionnement et une réponse à la normalisation induite par la pharma-industrie. Les molécules de chlorophylle sont aussi dures à obtenir que la testostérone ou les œstrogènes, que certains bio-trans-hacktivistes fabriquent elleux-mêmes.

« Pour pouvoir penser une écologie non anthropocentrique, nous devons passer d'identités basées sur des essences à des identités basées sur des relations. Un proces-

7 Neimanis, Astrida. « No representation without colonisation? (Or, nature represents itself) ». *Somatechnics*, vol. 5.2, 2015.

8 Karen Barad, sur qui s'appuie la réflexion de Neimanis, propose le réalisme agentiel comme alternative au représentationnalisme. La position matérialiste et posthumaniste de Barad soutient que toutes les entités sont en relation les unes avec les autres de manières non hiérarchiques mais que cette proposition ontologique ne doit pas dispenser, toutes les ontologies ayant des implications politiques, d'une considération éthique. cf. Karen Barad, *Frankenstein, la grenouille et l'électron*, traduit de l'anglais (États-Unis) par Luigi Balice et Christophe Degoutin, Paris, Asinamali, 2023.

*sus de transition entre l'homme et la plante qui inclut un protocole de chlorophylle par voie intraveineuse ouvre la discussion sur le système d'identité en jeu à travers les fantasmes, les peurs et les jugements qu'il génère.» (Manifeste de Trans*Plant)*

Une autre pratique artistique, celle de Spela Petric, associe biomedias et performance pour rendre compte des relations dans et entre les corps, et de ce qu'elles révèlent des mécanismes qui sous-tendent nos sociétés bio-technologiques et normatives tout en proposant des alternatives ou voies d'échappatoire possibles et souhaitables. Reprenant la théorie de la fiction-panier de l'autrice de science fiction Ursula K. Le Guin, S. Petric pense les corps comme des contenants pour des choses qui s'entrelacent entre elles et avec nous⁹. L'artiste crée des entités plantes-humains, en prélevant un peu de tissu embryonnaire sur du cresson qu'elle laisse se transformer, à l'aide de la science et de son soin quotidien, les alimentant des stéroïdes extraits de son urine, en plusieurs embryons végétaux qu'elle appelle affectueusement les « monstres ».

« Ces petits monstres, nés d'un amour impossible, d'un travail intense et d'un désir ardent de parentalité végétale, émergent à une époque de crise environnementale, politique et sociale

en tant qu'êtres de perméabilité, annonceurs d'une intra-action affective et agentielle. Faire des liens de parenté avec les plantes, prendre soin de nous, monstres pleins d'espoir. »

Même la génétique n'est sûrement pas impénétrable aux organismes avec lesquels nous vivons, microbes, bactéries, virus, mais aussi les autres, espèces compagnes ou autres humains.

Des ressources contre l'individualisme

J'ai essayé de tirer ici quelques fils de la pelote que nous offre Lynn Margulis avec ses théories de l'endosymbiose et de la symbiogénèse, en mettant en perspective ce que peuvent nous dire les productions sémiotiques visuelles d'une réflexion sur la non-unicité de l'individu-e. Les conséquences bio-politiques des théories de L. Margulis, qui sous-tendent le travail de certain-es artistes, peuvent et doivent nous aider à vivre dans le monde aujourd'hui, en donnant vie à de nouveaux concepts en forme de contre-hégémonie culturelle. Autant d'instruments, aussi minimaux soient-ils, qui permettent de lutter contre l'impérialisme de la pensée néodarwinienne, qui nourrit et est défendue par le capitalisme mondial comme les néo-colonialismes qu'elle contribue à autoriser.

⁹ Ursula K. Le Guin, « Théorie de la fiction-panier », traduit de l'anglais (États-Unis) par Aurélien Gabriel Cohen, *terrestres.org*, 14 octobre 2018.

Devenir *Homo Photosyntheticus*

Une recherche artistique et alimentaire sur les traces du ver de Roscoff et de Lynn Margulis

*Ewen Chardronnet
& Maya Minder*

Depuis 2020 Maya Minder et Ewen Chardronnet mènent un projet de recherche artistique, Homo Photosyntheticus, inspiré par les spéculations en biologie de l'évolution de Lynn Margulis. Les deux artistes et auteurs enquêtent sur le rôle des algues et phytoplanctons dans les équilibres du Système Terre comme sur leur rôle potentiel dans la transition alimentaire, médicale, énergétique et écologique, une recherche portée par la plateforme Roscosmoe.org et qui se décline sous la forme d'installations, de performances, d'ateliers, d'une base de connaissance et d'essais documentaires.

S'il faut un point de départ géographique, situé, pour cette recherche, c'est Roscoff, dans le Finistère, avec la rencontre, il y a maintenant dix ans, de Xavier Bailly, biologiste à la Station Biologique de Roscoff (CNRS – Sorbonne Universités)¹. Dans son laboratoire et sur les estrans des plages de la région, Bailly

travaille presque exclusivement sur le modèle marin *Symsagittifera Roscoffensis*, un petit ver plat marin qui tient son nom de la ville car il y a été décrit pour la première fois il y a plus d'une centaine d'années. Ce minuscule ver vert qui ingère mais ne digère pas son algue partenaire, la conserve dans ses tissus pour se nourrir de son activité photosynthétique.

Rencontrer le ver de Roscoff c'est aussi rencontrer Lynn Margulis, car elle l'a régulièrement cité comme modèle biologique iconoclaste pour argumenter sa théorie des relations endosymbiotiques comme moteur général de l'évolution. Elle et son fils Dorion Sagan s'en inspirent ainsi en 1986 dans les pages spéculatives de *Microcosmos* où ils voient dans le ver de Roscoff un exemple de photosymbiose qui pourrait inspirer un devenir *Homo Photosyntheticus* à l'espèce humaine. Et en 1998 Lynn Margulis consacre le ver de Roscoff dans les premières pages de *Symbiotic Planet*²:

¹ www.sb-roscoff.fr/fr/equipe-modeles-marins-multi-cellulaires

² Lynn Margulis, *Symbiotic Planet*, Basic Books, 1998, p. 17-18.

« Les vers plats translucides de l'espèce *Convoluta roscoffensis* contiennent des algues vertes entre les cellules de leurs tissus. Sur les plages de Bretagne et de la Manche, ils sont habituellement confondus avec du varech vert. De couleur vert foncé, les *Convoluta roscoffensis* sont des "animaux-plantes". Adultes, ils conservent une bouche fermée dénuée de toute fonction. Les algues non seulement vivent sous la peau transparente du ver et le nourrissent, mais elles recyclent son déchet, l'acide urique. Elles gardent pour elles la partie de la molécule d'acide urique qui contient le carbone et l'oxygène et transforment le reste en nouvel aliment pour le ver.

De manière analogue, les algues symbiotiques de l'*Homo photosyntheticus* chemîneraient dans les cellules germinales humaines. Elles commenceraient par envahir les testicules et de là elles pénétreraient dans les cellules spermatozoïdiques au fur et à mesure de leur fabrication (cela est à peine exagéré : on sait que des symbiotes bactériens d'insectes font la même chose. Certains pénètrent le sperme et d'autres sont transmis à la génération suivante par les œufs). En accompagnant le sperme durant l'accouplement, et peut-être même en pénétrant dans les ovules des femmes, les algues – comme une maladie vénérienne bienfaisante – pourraient assurer leur survie dans les tissus chauds et humides des humains. Dans les phases finales de ce scénario fantastique, nous avons la vision de groupes compacts d'*Homo photosyntheticus* flânant sur les plages orbitales du futur, laissant errer leurs mains distraites sur des algues vertes et des coquilles de mollusques cassées³. »

3 Lynn Margulis & Dorion Sagan, *L'Univers bactériel (Microcosmos)*, Points Sciences – Éditions Albin Michel, 1989 et 2002, p. 284.

Devenir algue

La plateforme Roscosmoe est une initiative art & science qui accueille ou soutient des artistes menant des recherches dans le domaine de la biologie marine et de la biodiversité en partenariat avec le laboratoire Modèles Marins Multicellulaires de la Station Biologique de Roscoff. Elle prend progressivement forme à partir de 2013 avec l'invitation des artistes Špela Petrič et Robertina Šebjanič à exposer et débattre leur projet artistique *Humalga* au Festival Accès(s)⁴ à Pau. *L'Humalga* de Petrič et Šebjanič résonne directement avec l'animalgue *S. Roscoffensis* et l'*Homo Photosyntheticus* de Lynn Margulis dans la mesure où il propose une évolution construite et alternative de l'espèce humaine au croisement de l'humain et de l'algue, un destin évolutif vers « l'humalgue » par alternance d'une génération sexuelle (humaine) à une génération asexuelle (algale)⁵. Suite à cette première exposition, Petrič et Šebjanič sont invitées en résidence à la Station Biologique de Roscoff. C'est avec cette expérience que démarre ce qui va se formaliser en 2018 sous le nom de plateforme Roscosmoe⁶, une plateforme qui prend forme aussi autour de la volonté de développer une mission spatiale⁷ pour concevoir une série d'expériences et de systèmes de support-vie biorégénératifs afin d'évaluer le comportement du ver de Roscoff dans une variété d'environnements gravitationnels, y compris des conditions d'apesanteur. D'emblée est envisagé un volet culturel à cette « mission spatiale » : il ne s'agira pas uniquement de développer un module d'ex-

4 www.acces-s.org

5 Pour en savoir plus : <https://robertina.net/humalga/> et www.spelapetric.org/humalga

6 Roscosmoe tire son nom de Roscoff et de Cosmoe, en référence au Cosmos du Suprémisme de Kasimir Malévitch (Roscosmos est aussi le nom de l'agence spatiale russe). Voir <https://roscosmoe.org/?lang=fr>

7 <https://roscosmoe.org/space-mission/?lang=fr>

périmentations scientifiques autour du ver de Roscoff à embarquer dans un vol spatial, mais aussi de développer les dimensions terrestres, culturelles, philosophiques et anthropologiques du projet, autour d'un « conteneur critique » qui a vocation à être exposé sur Terre. Une première présentation en ce sens a d'ailleurs lieu à la Science Gallery de Dublin dans l'exposition « Life at the Edges⁸ ». D'autre part le « conteneur critique » a vocation à exposer une recherche au long cours sur le « devenir *Homo Photosyntheticus* » imaginé par Lynn Margulis et Dorion Sagan dans *Microcosmos*.

Cet *Homo Photosyntheticus*, inspiré par le *S. Roscoffensis* et imaginé explorant le système solaire, relève plus, il faut le rappeler, d'une symbiogenèse germinale entre humain et algue, d'un devenir queer trans-plante très éloigné des visions transhumanistes d'hommes augmentés héritées de Julian Huxley ou de ses thuriféraires néodarwinistes. Nous sommes plus proches ici d'un scénario évoqué par le projet *Humalga* de Petrič et Šebjanič que d'une espèce humaine qui serait modifiée dans l'unique but de tirer profit des fonctions photosynthétiques de micro-algues. Dans le projet *Humalga*, un peu comme dans un roman de Ursula K. Le Guin ou les *Camille Stories* de Donna Haraway⁹, c'est une civilisation et un modèle social complètement différent qui émergent de la société humalgaue.

La question de l'impact d'une biotechnologie sur les devenirs plus qu'humains ouvre

néanmoins à des scénarios de futurs proches intrigants. De nombreux scientifiques médicaux s'inspirent des recherches symbiogénétiques de Lynn Margulis¹⁰ et la start-up chilienne Symbiox¹¹, qui propose des patchs à base de micro-algues pour soigner les grands brûlés par photosynthèse localisée, n'hésite d'ailleurs pas à utiliser la métaphore de l'*Homo Photosyntheticus*.

Dans une nouvelle publiée en décembre 2015, l'écrivain de science-fiction Kim Stanley Robinson imagine lui un futur proche où des biologistes de synthèse ont découvert des « biobriques » qui peuvent être combinées de manière à créer un chloroplaste synthétique injectable sous la peau, comme un tatouage, se recombinant aux cellules humaines afin de réaliser la photosynthèse.

« Une fois qu'ils eurent publié la recette, et que la nouvelle que la photosynthèse humaine fonctionnait se diffusa, la méthode d'injection devint un procédé que l'on pourrait qualifier de générique. [...] quand vous photosynthétiserez la lumière du soleil vous aurez moins faim. Cela pourrait vous conduire à passer une part plus importante de votre temps dehors au soleil, c'est vrai, et à décider par conséquent que vous n'avez plus besoin d'autant de nourriture¹². »

Relatant le procès des responsables de cette entreprise, la nouvelle s'intéresse à leur responsabilité dans le grand effondrement agroalimentaire et social engendré par cette biotechnologie.

⁸ <https://dublin.sciencegallery.com/life-at-the-edges-exhibits/roscofmoe>

⁹ Dans *Vivre avec le trouble* (Les Éditions du monde à faire, 2020), Donna Haraway retrace la vie de cinq Camilles de 2025 à 2425, une période au cours de laquelle la population humaine, qui était passée de huit à dix milliards d'individus, est tombée à trois milliards et où seule la moitié des espèces vivantes en 2015 existent encore. De nombreux humains ont été modifiés pour prendre des aspects d'autres espèces; dans le cas des Camilles, il s'agit du papillon monarque.

¹⁰ Chávez, Myra N et al. « Photosymbiosis for Biomedical Applications ». *Frontiers in bioengineering and biotechnology* vol. 8 577204. Oct. 6, 2020. Entretien consultable au lien : <https://vimeo.com/562718091>

¹¹ www.symbiox.org

¹² Kim Stanley Robinson, *Oral Argument*, Tor Books, 2015.

Biosphère algale

Bien qu'explorer ces terrains spéculatifs dans l'espace et le temps peut être stimulant, il s'agit cependant pour nous de pouvoir, ici et maintenant, diffuser plus largement cette vision symbiotique, « margulisienne », du vivant et de la planète, et rappeler le rôle que jouent les algues dans les équilibres planétaires. On estime aujourd'hui que 50 à 80 % de la production d'oxygène de la Terre provient du plancton océanique, des algues et de certaines bactéries capables de photosynthèse. Une espèce en particulier, la cyanobactérie *Prochlorococcus*, qui est le plus petit organisme photosynthétique de la Terre, produirait à elle seule 20 % de l'oxygène de l'ensemble de notre biosphère. Il convient à cet égard de souligner le rôle joué par Lynn Margulis dans l'élaboration de la théorie Gaia de James Lovelock dans les années 1970. Lynn Margulis et James Lovelock¹³ démontrèrent que la composition des gaz de la basse atmosphère terrestre est activement modulée par les organismes vivants de la Terre, de telle sorte que l'atmosphère, produit de la vie biosphérique, reste propice à la vie. Dans l'élaboration de ce que l'on appelle aujourd'hui Sciences du Système Terre les contributions de Lynn Margulis permirent d'appuyer l'intuition première de James Lovelock qui mettait en évidence la boucle de rétroaction climatique corrélant la production en abondance par les algues et le phytoplancton marins de sulfure de diméthyle (DMS, un gaz diffusé par les embruns), et son influence sur la formation des nuages et l'effet refroidissant induit diminuant la quantité de rayonnement solaire qui atteint la surface de la Terre.

¹³ Les deux auront une correspondance riche tout au long de leur vie, lire à ce sujet Bruce Clarke, Sébastien Dutreuil, *Writing Gaia: The Scientific Correspondence of James Lovelock and Lynn Margulis*, Cambridge University Press, 2022.

Nous comprenons donc ici à quel point le phytoplancton et les algues sont importants pour l'équilibre de la biosphère. Mais avec l'augmentation des marées vertes, des efflorescences algales nuisibles et des mers de sargasses, les algues et les cyanobactéries ont acquis une mauvaise réputation, masquant le fait que ces proliférations sont dues au changement climatique, à l'acidification des océans et au réchauffement de la planète, aux rejets de produits chimiques et de nutriments provenant de la déforestation, des industries pétrochimiques, de l'élevage industriel et d'autres causes anthropiques.

Pourtant, de la capture carbone aux aliments de substitution pour animaux, les algues peuvent jouer un rôle crucial dans la transition écologique. Elles sont utilisées comme biocarburants, biomatériaux, produits pharmaceutiques et cosmétiques. Leur rôle nutritionnel est reconnu, riches en protéines, minéraux, acides gras et vitamines. Les cyanobactéries, connues sous le nom de spiruline et la micro-algue chlorelle sont déjà des alternatives alimentaires prometteuses, et les cultures alimentaires de l'Asie du Nord-Est n'ont pas attendu les crises environnementales du XX^e siècle pour intégrer les macro-algues comme le kombu, le wakamé et le *porphyra* (la nori des makis) dans leur alimentation. Comment pourrions-nous dans nos régions consommer davantage d'algues ?

Inviter Lynn Margulis à la table du dîner

En 2010 une équipe de chercheurs situés à Roscoff a pu identifier dans une bactérie marine une enzyme très spécialisée dans la dégradation des parois cellulaires des algues. Or le seul autre endroit où ils ont pu trouver cette enzyme est dans les bactéries de l'intestin humain des Japonais. Au travers d'analyses génomiques poussées

ils ont mis en évidence un échange de matériel génétique de bactérie marine à bactérie intestinale, ce qui permet à cette dernière de dégrader des fibres alimentaires venant d'algues comestibles de type *porphyra* (nori), qui autrement ne pourraient être assimilées. Les implications de cette étude popularisées sous l'expression « sushi factor » nous enseignent ainsi que nous évoluons par notre alimentation. Elle est devenue le point de départ de l'installation et performance culinaire *Green Open Food Evolution* initiée par Maya Minder en collaboration avec Ewen Char-dronnet en 2020¹⁴, un projet qui invite ainsi Lynn Margulis à la table du dîner.

Différentes recettes circulent à travers le monde sur la manière de consommer les algues. Tout d'abord, en salade. La première façon de manger les choses est de les manger crues et non cuites et ce plat cru n'est pas très éloigné de la façon dont les animaux mangeraient leurs aliments trouvés, à l'exception de la vinaigrette. Deuxièmement, il y a le feu ouvert. En essayant de griller vos algues, vous avez l'impression de manger un morceau de peau séchée, à peine tendre mais déshydratée et carbonisée avec un arôme d'umami rôti. Troisièmement, vous pouvez les faire bouillir dans des soupes, et en effet, il y a la fameuse soupe des mères faite avec du wakame et de l'huile de sésame riche en noix qui donne de l'énergie régénératrice après l'accouchement au corps féminin épuisé par de grandes pertes de sang et d'énergie vitale. Les algues cuites à la vapeur seraient une façon plus élaborée de manger des algues, conservant leurs vitamines et micro-nutriments à l'abri entre les grains de riz cuits et les haricots noirs sucrés, riches en goût et donnant de l'umami à ses ingrédients partenaires. Enfin, il y a la forme du collagène extrait de la mousse d'Irlande ou

des algues à base de collagène. Autrefois, ce plat gluant et insipide était considéré comme un aliment de remplissage que les pêcheurs consommaient en période de grande pénurie, avant qu'il ne revienne en force comme un super-aliment qui aide à prévenir l'arthrite et les douleurs articulaires et à garder une peau éclatante. Les temps ont changé, nous les consommons aussi sous forme de poudre, comme les micro-algues, qui ne servent que d'additifs de valeur nutritionnelle aux jus ou aux milk-shakes. La spiruline, la chlorelle, l'euglène, ou d'autres encore, bouleversent notre conception de la composition des aliments de nos jours et les promesses annoncées d'une ère à la *Soleil vert*¹⁵.

Que choisirait Lynn Margulis, qui mangeait quotidiennement des algues ?

Le plus grand défi pour la poursuite de l'humanité liée à l'Anthropocène est la question de savoir comment nourrir une population terrestre croissante et lui garantir un avenir durable. Les algues, en tant que biomasse sous-estimée dans la transition alimentaire, sont un sujet qui réapparaît dans le monde entier, non seulement pour leurs propriétés alimentaires, mais aussi pour leurs différentes applications. Les algues sont mondiales, elles poussent dans nos eaux salées et nos eaux douces, elles sont effrayantes et fascinantes et en même temps, en tant que biocapteur, elles sensibilisent au bien le plus précieux, l'eau, qui relie toutes les formes de vie terrestres et aquatiques. Ce qui est fascinant avec les algues, c'est qu'elles proviennent d'un autre règne, celui des protistes, que Lynn Margulis aimait tant aborder et d'où

¹⁴ <https://roscosmoe.org/maya-minder/?lang=fr>

¹⁵ *Soleil vert* (Soylent Green) est un film américain d'anticipation réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1973.

tous les animaux et toutes les plantes ont prospéré depuis leurs origines. Tout comme les formes de vie bactériennes, elles proviennent de la coévolution endosymbiotique de deux bactéries qui se nourrissent réciproquement. Les algues sont donc très anciennes et parlent de temps profonds. Les algues ne ressemblent pas à des plantes, elles n'ont pas de racines, elles se propagent à partir d'un cycle de reproduction haploïde et diploïde et leur forme d'existence est radicalement différente de notre compréhension usuelle du vivant. Est-il donc si étrange de les manger, ces sortes de muqueuses gluantes et glissantes ?

Les concepts de parenté et de compagnonnage cités par Donna Haraway – comme également dans le *Manifeste cyborg* – parlent tous deux de mutation et de forces évolutives. Ce n'est pas un secret de dire que les idées de Lynn Margulis sur la symbiose en tant que modèle et contrepoint à la pensée capitaliste, hégémonique et patriarcale ont été adaptées par de nombreux mouvements socioculturels. En outre, elles sont entrées dans les canons de la science et de la santé publique depuis que nous parlons du microbiome et de la forte corrélation entre notre état de santé, la diététique et un riche microbiome intestinal. Nos cerveaux et nos intestins fonctionnent toujours sur la même vague somatique où les émotions peuvent devenir des états d'esprit, difficiles à digérer et en interaction avec nos systèmes immunitaires. Lynn Margulis n'était pas vraiment une diététicienne, mais elle est devenue célèbre grâce à ses discours lors de la convention de la NASA sur les origines de la mitose des cellules. Lynn Margulis est décédée en 2012 et son article a déjà plus de cinquante ans, mais lentement aujourd'hui ses idées sur la symbiose dépassent le modèle compétitif de la sélection naturelle par les plus forts et les plus aptes et se sédimentent en tant que métaphore de la coexistence non seulement en biologie, mais aussi dans une sphère socio-politique.

Tout au long de sa vie, elle a lutté pour que ses théories soient reconnues dans le monde universitaire. Les études sur le microbiome humain ne datent pas de plus de 25 ans et aujourd'hui, nous pouvons examiner notre biome intestinal dans le cadre d'une analyse de séquençage génétique comme a pu le faire l'entreprise uBiome¹⁶ pour comprendre à quel point nos origines géographiques et alimentaires se mélangent en permanence. Nous vivons dans une culture alimentaire mondialisée et nous croyons fermement que notre microbiome et notre ADN témoignent des nombreuses endosymbioses ou épigénétiques que notre espèce pas si vieille sur la planète Terre a subies. L'an dernier, James Lovelock nous a quittés et si aujourd'hui nous commémorons Lynn Margulis c'est grâce à toutes les connaissances qu'elle a rassemblées sur ce qu'est la vie et sur la façon dont nous sommes tous enchevêtrés à partir d'une soupe primordiale.

Et si cette perspective de science-fiction de bifurcation vers des humains verts, évoluant avec les algues, les ingérant mais ne les digérant pas, pour les garder soigneusement comme photosymbiontes sous leur peau, pouvait devenir réalité ? Il faudra peut-être encore un milliard d'années pour y parvenir, mais peut-être un jour nous pourrions tous éprouver le plaisir de la nourriture, non pas comme seule matière assurant la diffusion et continuité de l'homéostasie via l'assimilation par notre système biologique, mais comme plaisir de devenir nous-même nourriture. C'est ce que nous pourrions être amenés à comprendre en vivant ensemble avec nos parentes et alliées les bactéries.

¹⁶ uBiome, Inc. était une société de biotechnologie basée à San Francisco qui a développé une technologie pour séquencer le microbiome humain. Fondée en 2012, l'entreprise a déposé son bilan en 2019 à la suite d'un raid du FBI dans le cadre d'une enquête sur une éventuelle fraude à l'assurance impliquant le programme d'assurance maladie américain Medicare.

SOUPE DES MÈRES PRIMORDIALES soupe d'algues pour les jeunes mamans

BOUILLON

- 500 g de viande de bœuf (*meilleure basse côte ou côte de bœuf*)
- 5 gousses d'ails
- 2 oignons
- sel

INGRÉDIENTS DE LA SOUPE

- 400 g d'algues séchées
- 3 oignons
- 2 cuillères à soupe d'huile de sésame grillé
- 1 oignon vert

Cette soupe est particulièrement riche en nutriments. C'est un plat traditionnel coréen quotidien, mais elle est également servie aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher pour régénérer leurs énergies vitales.

Faire bouillir l'eau et ajouter l'ail écrasé, les oignons entiers, le sel et la farine. Laisser mijoter à feu constant (laisser mijoter et non bouillir pour réduire l'eau trouble) pendant au moins 1,5 heure. Selon la qualité de votre viande, cela peut prendre plus de temps. Faites bouillir la viande jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment molle pour que vous puissiez en retirer des morceaux avec vos doigts, gardez les yeux gras dans la soupe et ne les retirez pas. Plus la soupe est grasse, plus elle donnera de l'énergie aux jeunes mères.

Faire tremper le wakame dans de l'eau pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit déshydraté. Laver et égoutter l'algue plusieurs fois à l'eau courante dans une passoire. Pressez le wakame pour éliminer l'excès d'eau. L'ajouter à la soupe. Coupez 3 oignons en tranches et ajoutez-les à la soupe. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile de sésame grillé, du sel et du poivre pour terminer la soupe. Hacher l'oignon vert frais jusqu'à la tige et l'ajouter comme garniture à la soupe, de même qu'ajouter du sésame blanc ou noir grillé pour terminer.

Servir avec du riz gluant non salé cuit à la vapeur et du kimchi frais.

LA CULTURE CUITE PRÉPARE LA VINAIGRETTE salade d'algues et de concombre

SALADE D'ALGUES

- 2 cuillères à soupe de sauce soja
- 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz
- 1 cuillère à soupe de graines de sésame grillées
- 1 cuillère à soupe de sucre blanc
- 1 cuillère à soupe de dashi de kombu *et/ou* de dashi d'anchois conventionnel
- 1/2 cuillère à soupe de poivre noir finement moulu
- 1 concombre, pelé et coupé en demi-lunes
- 1 grenade (*facultatif*)
- 30 g de wakame séché
- 30 g de dulce séché
- 30 g de hijiki
- 1/2 oignon blanc

Épluchez et coupez le concombre en tranches et appliquez-y un peu de sel (3 %). Faites tremper les trois algues dans de l'eau froide jusqu'à ce qu'elles soient réhydratées. Veillez à ce que le wakame soit cassé en morceaux de taille adorable, suffisamment petits mais pas trop. Tout le monde n'aime pas manger de grandes feuilles d'algues crues. Pendant ce temps, préparez la vinaigrette en mélangeant tous les ingrédients. Retirer l'eau accessible et égoutter les algues sous l'eau flottante et les presser pour éliminer l'excès d'eau. Lavez les tranches de concombre

à l'eau froide pour éliminer le sel. La structure cellulaire doit être devenue détrempée et molle. Retirez les graines des grenades en coupant le fruit en deux et en utilisant une cuillère pour frapper l'arrière du fruit, pour que les graines s'enlèvent plus facilement. Couper les oignons en tranches verticales longues et fines, les presser à la main en utilisant une petite quantité de vinaigre.

Mélanger tous les ingrédients dans un saladier transparent. Le plat est meilleur s'il repose encore 20 minutes.